

**ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε**

**Έργο: «Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επαν-ενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs)» (Πράξη 3757)
EEA GRANTS/ GR07- 3757**

Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ

Παραδοτέο

Π1.1. Report Ανασκόπησης βιβλιογραφίας και Θεωρητικό Πλαίσιο βασισμένο σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές (Report of literature review- theoretical justification based on primary and secondary international

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

NEETS

Not in Education, Employment or Training

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	3
Εισαγωγικό Σημείωμα	4
Οι έννοιες των NEETS.....	5
Άνεργος.....	7
Απασχόληση.....	8
Απασχολησιμότητα.....	9
Εκπαίδευση	12
Επαγγελματική Εκπαίδευση.....	13
Επαγγελματική Κατάρτιση	13
Επιμόρφωση.....	14
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.....	15
Εφηβεία - Μεταεφηβεία.....	17
Κοινωνική Ευπάθεια.....	20
Κοινωνική Συνοχή.....	24
Νεότητα.....	25
Οι ορισμοί των NEETS.....	28
Προσεγγίσεις της έννοιας των NEETS	29
Κριτική, παρερμηνείες, και λανθασμένες αντιλήψεις της έννοιας των NEETS.....	34
Οι αριθμοί των NEETS.....	37
Οι έρευνες για τους NEETS.....	53
Οι πηγές για τους NEETS	65
Οι δράσεις για τους NEETS	81
Οι NEETS στα Μέσα	86
Οι NEETS στο Διαδίκτυο	88
Οι NEETS στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης	89

Εισαγωγικό Σημείωμα

neets

neets

neetsneetsneets

Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organisation) «ένα άτομο είναι άνεργος, αν δεν έχει δουλειά, αναζητεί εργασία, και είναι διαθέσιμο για να ξεκινήσει εργασία". Η έννοια λοιπόν «νέος άνεργος», περιλαμβάνει τους φοιτητές που θα ήθελαν να είναι στη δουλειά, αλλά δεν μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας (για τους οποίους θα μπορούσαμε να ανησυχούμε λιγότερο απ' ό τι για τους άλλους), αλλά εξαιρούνται επίσης οι νέοι που δεν είναι στην εκπαίδευση ή την εργασία, αλλά δεν ψάχνουν για απασχόληση είτε (οι «οικονομικά αδρανείς») - μερικοί από τους οποίους οι περισσότεροι σίγουρα θα πρέπει να ανησυχούν.

ACEVO Commission of Youth Unemployment, Youth unemployment: the crisis we cannot afford, London: Acevo (2012)

Οι άνεργοι περιλαμβάνουν όλα τα άτομα πάνω από μια ορισμένη ηλικία οι οποίοι κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ήταν:

- χωρίς δουλειά, δηλαδή, δεν ήταν σε αμειβόμενη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
- επί του παρόντος διαθέσιμα για εργασία, δηλαδή ήταν διαθέσιμα για αμειβόμενη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και
- αναζητούσαν εργασία, δηλαδή είχαν πραγματοποιήσει συγκεκριμένες ενέργειες σε μια συγκεκριμένη πρόσφατη περίοδο για την αναζήτηση αμειβόμενης απασχόλησης ή αυτό-απασχόλησης.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν την εγγραφή σε δημόσιο ή ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας, την αίτηση σε εργοδότες, την αναζήτηση σε εργοτάξια, αγροκτήματα, εργοστάσια και άλλους χώρους, την ανάρτηση ή την απάντηση αγγελιών σε εφημερίδες, την αναζήτηση βοήθειας από φίλους ή συγγενείς, την αναζήτηση για γη, κτίριο, μηχανήματα ή εξοπλισμό για τη δημιουργία επιχείρησης, τη μέριμνα για οικονομικούς πόρους, την απόκτηση αδειών και πιστοποιητικών κ.λπ.

Πηγή: International Labour Organization (ILO) Resolutions Concerning Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment Adopted by the 13th International Conference of Labour Statisticians, October 1982, para. 10

Απασχόληση

Η απασχόληση τοποθετείται στο επίκεντρο της μέριμνας των κρατών - μελών, δεδομένου του υψηλού επιπέδου του μέσου ποσοστού ανεργίας στην ΕΕ (περίπου 11%). Συνεχίζοντας στην κατεύθυνση του Λευκού Βιβλίου του 1993 της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν (1994) καθόρισε πέντε τομείς προτεραιότητας για την προώθηση της απασχόλησης : ·τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης και την προώθηση των επενδύσεων στην επαγγελματική κατάρτιση ·την αύξηση των θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης ·τη μείωση του έμμεσου μισθολογικού κόστους ·την αύξηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής που διέπει την αγορά εργασίας ·την ενίσχυση των μέτρων υπέρ των ομάδων που θίγονται ιδιαίτερα από την ανεργία.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ «Όργανα, πολιτικές και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο, 2000

Η ικανότητα ενός ατόμου να βρει ή να διατηρήσει μία θέση εργασίας σε ένα δεδομένο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Η απασχολησιμότητα αφορά την καταλληλότητα των προσόντων σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να βρει ή να διατηρήσει μία θέση εργασίας υπό κανονικές συνθήκες και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Μία δημόσια παρέμβαση για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας αφορά κυρίως την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως την εκπαίδευση. Η απασχολησιμότητα ενός ατόμου εξετάζεται έμμεσα με βάση προαποφασισμένους δείκτες (π.χ. προσόντα, εμπειρία, κινητικότητα, προτάσεις απασχόλησης).

Means Collection, Glossary of 300 concepts and technical terms

Από μια άλλη οπτική η απασχολησιμότητα θεωρείται «ως μια σειρά από επιτεύγματα - δεξιότητες, αντιλήψεις και προσωπικά χαρακτηριστικά - που παρέχουν στους απόφοιτους περισσότερες πιθανότητες να βρουν απασχόληση και να είναι πετυχημένοι στα επαγγέλματα που θα επιλέξουν, ώστε να ωφεληθούν οι ίδιοι, το εργατικό δυναμικό, η κοινότητα και η οικονομία»

Mantz Yorke (2006) Learning & Employability Employability in higher education: what it is –what it is not her. York: The Higher Education Academy.

Στη μελέτη «Κοινωνικές ικανότητες, κοινωνικό κεφάλαιο και εκπαίδευση» (Γουγουλάκης 2015) αναφέρεται ότι «... ο πολυχρησιμοποιημένος και συχνά παρερμηνευμένος όρος-στόχος 'απασχολησιμότητα' [employability], ... εμφανίζεται στα επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων διεθνών οργανισμών με τα οποία αιτιολογούνται οι επενδύσεις στις πολιτικές δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και στα ευρύτερα προγράμματα εκπαίδευσης και κινητικότητας, π.χ. Erasmus4. Μέσω της διαδικασίας της Μπολόνιας, που αποσκοπεί στη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η έννοια της απασχολησιμότητας άρχισε να απασχολεί, από το 1999, ολοένα και περισσότερο την πανεπιστημιακή κοινότητα και, ως εκ τούτου, να επηρεάζει τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και της διδασκαλίας. Ως βασικοί παράγοντες -για να περιορισθούμε σε τρεις- προβάλλονται η εξατομικευμένη αγορά εργασίας, η διεύρυνση του φοιτητικού πληθυσμού και η σύγκλιση των διαφορετικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς ένα σύστημα με μεγαλύτερη διαφάνεια. Απώτερος στόχος είναι οι σπουδαστές, μέσω της

εκπαίδευσης και κατάρτισης, να κατακτήσουν τα εργαλεία εκείνα που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν δεξιότητες που, με τη σειρά τους, θα τους καταστήσουν όχι μόνο απασχολήσιμους αλλά και ικανούς να αξιολογούν και να καλλιεργούν την απασχολησιμότητά τους. Συνεπώς, η απασχολησιμότητα συναρτάται από τον βαθμό ανάπτυξης ποικίλων δεξιοτήτων, ώστε ο κάτοχός τους να εξελίσει τις γνώσεις και την προσωπικότητά του αυτοδύναμα και να είναι γενικώς χρήσιμος»

Γουγουλάκης, Πέτρος. Κοινωνικές ικανότητες, κοινωνικό κεφάλαιο και εκπαίδευση. **Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας**, [S.l.], v. 29, p. 37-53, Αύγ. 2015. ISSN 1108-3697.

Διαθέσιμο

από:

<http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/864>.

doi:<http://dx.doi.org/10.12681/sas.864>.

Σύμφωνα με το Γ. Σταμέλο στο κείμενο του «Κοινωνία της γνώσης και διαβίου μάθηση: αντιφάσεις και αδιέξοδα ή η πορεία προς την κοινωνική έκρηξη» διαθέσιμο από:

www.elemedu.upatras.gr/.../koinwnia_gnosis_dia_viou_mathisi.doc

Πανεπιστήμιο Πατρών: «Η απασχολησιμότητα περιγράφει τη διαρκή, διαβίου, επικαιροποίηση των απαραίτητων ικανοτήτων που θα καθιστούν τον άνθρωπο, εν δυνάμει ή εν αναμονή, εργαζόμενο, δηλαδή ικανό να εξυπηρετήσει ανά πάσα στιγμή και σε κάθε τόπο κάποια από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με άλλα λόγια, η απασχολησιμότητα προσπαθεί να προσδιορίσει τη συνεχή ικανότητα όλων να παρακολουθούν τις ραγδαίες τεχνολογικές και όχι μόνο εξελίξεις και να μπορούν, αφενός μεν, να τις χρησιμοποιούν στις εφαρμογές τους, και αφετέρου, για κάποιους να παράγουν τη συνεχώς ανανεούμενη γνώση (Drucker P.F., 1996)*. Η απασχολησιμότητα είναι κομβική έννοια στο μέτρο που από εδώ ξεκινούν δύο διαφορετικοί δρόμοι. Ένας, που οδηγεί στη συζήτηση περί κοινωνικής συνοχής και πολιτεϊότητας και ένας που οδηγεί προς τη διαβίου μάθηση. Ο πρώτος θεωρεί ότι η απασχολησιμότητα είναι η λύση ή έστω ο περιορισμός του κινδύνου που λέγεται κοινωνικός αποκλεισμός, στο βαθμό που η παρακολούθηση των εξελίξεων μπορεί να προφυλάξει από την κοινωνική και εργασιακή περιθωριοποίηση, στοιχεία που διαφορετικά μπορούν να οδηγήσουν στον κοινωνικό αποκλεισμό. Κατά τούτο, η ικανότητα απασχολησιμότητας μπορεί, εν δυνάμει, να προστατεύσει το σύνολο της κοινωνίας από τη διάσπασή του, αρχικά, σε απασχολήσιμους και περιθωριοποιημένους. Συνεπώς, θεωρείται ως ένα μέτρο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό: η κοινωνία σήμερα είναι ή γίνεται όλο και πιο πολυπολιτισμική και μέσα σε ένα περιβάλλον εργασιακής, πρωτίστως αλλά όχι μόνο ανασφάλειας, η ισοπολιτεία, η

ισονομία και η δημοκρατική, εν τέλει λειτουργία της δεν είναι δεδομένη. Η ικανότητα απασχολησιμότητας λοιπόν πιστεύεται ότι μπορεί να ενισχύσει και να προστατεύσει αυτό που ονομάζεται πολιτειότητα ή ιδιότητα του πολίτη, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να εγγυηθεί τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας μέσα από την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών στάσεων και τρόπων ζωής. Από εδώ λοιπόν, μπορεί κανείς να περάσει στο δεύτερο δρόμο που ανοίγει η απασχολησιμότητα, εκείνο της διαβίου μάθησης

*Drucker P.F., 1996, Μετακαπιταλιστική κοινωνία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.

Ο όρος παιδεία θεωρείται συνήθως ως συνώνυμος προς την αγωγή, τη μόρφωση και την εκπαίδευση, όμως οι έννοιες διαφέρουν. Η αγωγή δηλώνει τη σκόπιμη ενέργεια του παιδεύοντος επί του παιδευομένου και αναφέρεται κυρίως στην παιδική ηλικία. Η μόρφωση εκφράζει το αποτέλεσμα της αγωγής και της παιδείας. Η παιδεία διαφέρει από τους παραπάνω όρους, επειδή δηλώνει την ενεργητική από την πλευρά του παιδεύοντος και του παιδευομένου (αλληλενέργεια) ενσυνείδητη και σκόπιμα οργανωμένη κοινωνική λειτουργία της διαμόρφωσης του ανθρώπου, κάθε ηλικίας, ως ατομικής προσωπικότητας και ως κοινωνικού όντος. Η εκπαίδευση εξάλλου εκφράζει την οργανωμένη παιδεία που περιέχεται στο σχολείο.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ CEDEFOP, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1996

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Κάθε σχήμα εκπαίδευσης που προετοιμάζει για την απόκτηση προσόντος σχετικού με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, μια συγκεκριμένη τέχνη ή απασχόληση, ή που παρέχει την απαραίτητη κατάρτιση και τις απαραίτητες δεξιότητες για ένα τέτοιο επάγγελμα, μια τέτοια τέχνη ή απασχόληση, οποιαδήποτε και αν είναι η ηλικία και οποιοδήποτε το επίπεδο της κατάρτισης των μαθητών ή των σπουδαστών, έστω και αν το πρόγραμμα κατάρτισης περιέχει κάποιο στοιχείο γενικής εκπαίδευσης. Στη δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, στον κύκλο που ακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση, ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώνει την εκπαίδευση που προετοιμάζει για επαγγέλματα που δεν είναι τεχνικά, όπως τα γεωργοκτηνοτροφικά, οικονομίας και διοίκησης, κοινωνικών υπηρεσιών, κτλ.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ CEDEFOP, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1996

Επαγγελματική Κατάρτιση

Το μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια του εκπαιδευόμενου, και το οποίο αποτελεί αντικείμενο επαγγελματικής επιμόρφωσης. Οι σχολές του ΟΑΕΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας παρέχουν κυρίως επαγγελματική κατάρτιση, ενώ τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια του Υπουργείου Παιδείας παρέχουν κυρίως επαγγελματική εκπαίδευση.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ CEDEFOP, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1996

Επιμόρφωση

Εξωσχολική και μετασχολική μόρφωση των πολιτών για τη συμπλήρωση των κενών της εκπαίδευσης και η συνεχής ενημέρωση αυτών επί των νέων εξελίξεων και τάσεων της ανθρώπινης δημιουργίας με σκοπό τη βελτίωση της ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής διαβίωσης και συμπεριφοράς ως και της επαγγελματικής τους απασχόλησης. Ο σκοπός της επιμόρφωσης μπορεί να είναι γενικός ή ειδικός για την κάλυψη ατομικών, ομαδικών, τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αναγκών.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ CEDEFOP, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1996

«Τα μέλη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων ζουν την κοινωνική και την υλική αποστέρηση τόσο ως αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίον η ευρύτερη κοινωνία τα αντιμετωπίζει, όσο και ως αποτέλεσμα μιας ιδιότυπης απομόνωσής τους από τον ευρύτερο κοινωνικό ιστό της. Μάλιστα, στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι πολλές φορές τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αυτοεγκλωβίζονται σε έναν στενό κοινωνικό κύκλο και σε μια ιδιότυπη κοινωνική αυτοαπομόνωση και υλική αποστέρηση για λόγους που οφείλονται και στα ίδια (αρνητικές στάσεις απέναντι στην κοινωνία και στις λειτουργίες της συνολικά, χαμηλό επίπεδο κοινωνικοποίησης, χαμηλή αυτοεκτίμηση κ.λπ.). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο τρόπος που ο καθένας μας αντιλαμβάνεται την κοινωνία γύρω του, τη θέση του μέσα σε αυτήν καθώς και τους τρόπους που η κοινωνία αναμένει από το κάθε άτομο να συμπεριφέρεται είναι στην πραγματικότητα η συνισταμένη των εμπεδωμένων κοινωνικών ρόλων και κανόνων που το κάθε άτομο έχει εσωτερικεύσει ως αποτέλεσμα της κοινωνικοποίησής του. Με βάση αυτήν την οπτική, κάθε άτομο θα πρέπει να θεωρείται περισσότερο «εκτεθειμένο» στους κοινωνικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την καθημερινότητά του και τη σχέση του με την κοινωνία συνολικά, παρά σε ενδογενείς ψυχολογικούς παράγοντες, που σε τελική ανάλυση μοιάζουν με ένα κατασκευασμένο κοινωνικό άλλοθι που δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αποσοβήσει ή να μετριάσει τη συνολική κοινωνική ευθύνη απέναντι στα συγκεκριμένα άτομα και στις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Εξάλλου, η ευπάθεια δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο ο οποίος λειτουργεί σαν κοινωνική δίνη και δεν επιτρέπει εύκολα την έξοδο ενός ατόμου από αυτόν. Είναι γνωστό ότι η κοινωνική ευπάθεια (π.χ. η ανεργία) δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βαθύτερη προσωπική και οικογενειακή «ύφεση» αφού οδηγεί τις περισσότερες φορές και σε άλλες εκφάνσεις κοινωνικής ευπάθειας. Έτσι, εάν ένα άτομο χάσει τη δουλειά του και τα κοινωνικά του χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το επίπεδο εκπαίδευσής του, δεν του επιτρέπουν να βρει εύκολα μια άλλη δουλειά τότε είναι πολύ πιθανόν να μείνει μακροχρόνια άνεργο. Η μακροχρόνια ανεργία θα του δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στον οικογενειακό προϋπολογισμό και με μαθηματική ακρίβεια θα το οδηγήσει στο αποστερηθεί το ίδιο και η οικογένειά του βασικά πολιτισμικά —υλικά και άυλα— αγαθά όπως στην υγεία, στην εκπαίδευση, στις μετακινήσεις, στην επαφή του με βασικά πολιτισμικά στοιχεία κ.λπ. (Pillinger, 2001; Ditch & Roberts, 2002). Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χαρακτηρίζονται ως τέτοιες με όρους κυρίως

κοινωνικούς ή εν πάση περιπτώσει με όρους που παραπέμπουν ευθέως σε κοινωνικές ιδιότητες, ακόμα και αν είναι βιολογικοί. Για παράδειγμα, η ηλικία ή και το φύλο αν και αποτελούν κατά βάση βιολογικές παραμέτρους ενέχουν σημαντικές κοινωνικές σημάνσεις και προσδιορισμούς, οι οποίες προδιαγράφουν εν πολλοίς την κοινωνική τους δυναμική. Είναι λογικό να αναμένει κανείς ότι ο συνδυασμών δύο ειδών κοινωνικής ευπάθειας λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Φτωχές γυναίκες είναι πιο πιθανόν να έχουν χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευση και κατά συνέπεια μεγαλύτερες πιθανότητες να παραμείνουν μακροχρόνια άνεργες. Ενδεικτικά, οι Lilja & Härmäläinen (2001) προσδιόρισαν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τις προοπτικές απασχόλησης στις διαφορετικές φάσεις ζωής: το εκπαιδευτικό σύστημα σε μια νέα ηλικία, το σύστημα οικογενειακής προσοχής και προστασίας στη μέση ηλικία και οι δημόσιες υπηρεσίες στην προσοχή για τους γηραιότερους (Ditch & Roberts, 2002).»

Ditch, J. and Roberts, E. (2002). European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Integrated approaches to active welfare and employment policies. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Lilja, R. and Härmäläinen, U. (2001). European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Working time preferences at different phases of life. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Pillinger, J. (2001). European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Quality in social public services. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Πηγή: 'Κοινωνική ευπάθεια και κοινωνική συνοχή. Το ασύμπτωτο μιας σχέσης' (Αργύρης Κυρίδης, 2014)

«Η σημερινή εποχή είναι εκείνη της παρατεινόμενης εφηβείας από τα 8-15 χρόνια στα 15-40 χρόνια (Mauger, 1994, Bajoit & Franssen, 1995, Galland 1997). Αυτό οφείλεται από τη μια μεριά στην επέκταση της μέσης διάρκειας των σπουδών, και από την άλλη στην αυξανόμενη ανεργία των νέων και την κοινωνική αβεβαιότητα που προκαλεί η εντεινόμενη οικονομική κρίση. Οι δύο αυτοί κύριοι παράγοντες παρατείνουν την οικονομική εξάρτηση και εμποδίζουν τους νέους να εγκαταλείψουν έγκαιρα την οικογενειακή εστία και να χαράξουν τη δική τους αυτόνομη επαγγελματική οικογενειακή πορεία. Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης επιτρέπουν την επέκταση αυτής της ηλικιακής κατηγορίας, μια και σχετικοποιούν την οικονομική εξάρτηση από τους γονείς, διαφυλάσσοντας, από την άλλη μεριά, τη μη δέσμευση σε σχέση με την κοινωνία. Έτσι η νεότητα μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα πλαίσια εξάρτησης που επέβαλαν παλαιότερα οι γονείς ή οι εργοδότες (Galland, 1984)».

Mauger, G.(1994). *Les jeunes en France, état des recherches*. Paris: La Documentation française.

Bajoit, G., & Franssen, A. (1995). *Les jeunes dans la compétition culturelle*. Paris:PUF

Galland, O. (1997). *Sociologie de la jeunesse*. Paris: A.Colin. Galland, O. (2000). Entrer dans la vie adulte : des étapes toujours plus tardives, mais resserrées. *Economie et statistique*, 337-338, 13-36.

Galland, O. (1984). Précarité et entrées dans la vie. *Revue française de sociologie*, 25(1), 49-66

Πηγή: Βρύζας Κ. & Τσιτουρίδου Μ. (2012) *Νέοι και Τεχνολογίες της Επικοινωνίας* Αθήνα: Gutenberg

«Η ανακάλυψη της παιδικής και στη συνέχεια της εφηβικής ηλικίας έλαβε χώρα στην αναδυόμενη αστική κοινωνία και αφορούσε περισσότερο την αστική παρά την εργατική τάξη. Η τελευταία αναγνώρισε την εφηβεία πολύ αργότερα (Aries 1971, 1975). Η εφηβεία δεν αποτελεί μια σταθερή ανθρωπολογική κατηγορία, καθώς υπάρχουν πολιτισμοί που δεν την αναγνωρίζουν ως διακριτή ομάδα ηλικίας. Η εφηβεία προβάλλει ως τάξη ηλικίας στον πολιτισμό του 20^{ου} αιώνα. Οι αρχαϊκές κοινωνίες εξασφάλιζαν το απότομο πέρασμα από την παιδική ηλικία στην ενήλικη κατάσταση μέσω των τελετουργιών μύησης. Η εφηβεία, ως τέτοια, δεν εμφανίζεται παρά μόνον όταν οι τελετουργίες μύησης φθίνουν ή εξαφανίζονται. Έτσι, αντί για ρήξη, συγκροτείται μια μεταβατική περίοδος πολύπλοκη και διφορούμενη, η οποία δημιουργεί

ένα ευνοϊκό πεδίο για την ανάδυση μιας τάξης ηλικίας εφηβικής. Η εφηβεία είναι η ηλικία της ατομικής αναζήτησης, το παραγμένο πέρασμα από μια παιδική ηλικία που δεν τελείωσε ακόμη σε μια ωριμότητα που δεν έχει ακόμη αναληφθεί. Στην εφηβεία, η κοινωνική προσωπικότητα δεν έχει ακόμη αποκρυσταλλωθεί, οι ρόλοι δεν έχουν ακόμη παγιωθεί και ο έφηβος βρίσκεται σε αναζήτηση του εαυτού του αλλά και της ενήλικης κατάστασης. Από τη διπλή αυτή αναζήτηση απορρέει μια πρώτη και θεμελιώδης αντίθεση ανάμεσα στην αναζήτηση της αυθεντικότητας (αναζήτηση της «αληθινής ζωής», προτεραιότητα των αξιών της ειλικρίνειας, αμφισβήτηση της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων) και στην αναζήτηση της ενσωμάτωσης μέσα στην κοινωνία (Morin, 1962, 1984)».

Ariès, P. (1971). *L'histoire des populations françaises et de leurs attitudes devant la vie depuis le XVIII siècle*. Paris: Seuil.

Ariès, P. (1975). *L' enfant et la vie familiale sous l' Ancien Régime*. Paris: Seuil.

Morin, E. (1962). *L' esprit du temps 1. Névrose*. Paris: Grasset.

Morin, E. (1984). *Sociologie*. Paris : Fayard.

Πηγή: Βρύζας Κ. & Τσιτουρίδου Μ. (2012) *Νέοι και Τεχνολογίες της Επικοινωνίας* Αθήνα: Gutenberg

«Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η νεότητα, όχι μόνον παρατάθηκε σε μεγάλο βαθμό αλλά δημιουργήθηκε και μια νέα φάση της ζωής, η μετεφηβεία, για μια μάζα εφήβων, που άλλοτε, μετά μια σύντομη μαθητεία, έμπαινε άμεσα στον κόσμο της εργασίας. Η μείζων αιτία αυτής της αναβολής εισόδου στην επαγγελματική ζωή είναι η μαζικοποίηση της εκπαίδευσης, αρχικά της δευτεροβάθμιας και στη συνέχεια της τριτοβάθμιας. Σε σχέση με το παρελθόν οι νέοι, σήμερα, εισέρχονται πιο αργά στην ενήλικη ζωή. Τα όρια που αφορούν τη συγκατοίκηση με τους γονείς και τον γάμο, μετατίθενται επίσης. Η παράταση της διάρκειας των σπουδών, η επισφάλεια της απασχόλησης και η αβεβαιότητα της επαγγελματικής προοπτικής αποτελούν τις κύριες αιτίες αυτού του φαινομένου (Galland, 1990). Ο τρόπος εισόδου στην ενήλικη ζωή διαφοροποιείται ανάλογα με τις κοινωνικές τάξεις (Galland, 2000).

Η εμφάνιση της μετα-εφηβείας, ως μιας ενδιάμεσης ηλικίας ανάμεσα στην εφηβεία και την ενήλικη περίοδο, ανταποκρίνεται στην αναζήτηση μιας νέας μορφής ανεξαρτησίας που επιτρέπει την αποδέσμευση από την οικογενειακή κηδεμονία χωρίς την άμεση είσοδο σε ένα νέο περιοριστικό πλαίσιο που θα καθόριζε τη διαδρομή και τον τρόπο ζωής που επακολουθεί. Ο μετα-έφηβος είναι ο νέος αυτός που επιχειρεί να οικοδομήσει μια κοινωνική διαδρομή η οποία δεν είναι, όπως κατά το

παρελθόν, δοσμένη εκ των προτέρων. Πρόκειται για μια πολύπλοκη και ενίοτε επώδυνη διαδικασία η οποία όμως μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό μιας νέας περιόδου της ζωής και ενός νέου τρόπου ζωής που αξιοποιεί, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, την προσωπική ανεξαρτησία και ελευθερία. Με την εξέλιξη της οικογενειακής ζωής τα άτομα αποκτούν το δικαίωμα να έχουν μέσα στην οικογένεια μια αυτόνομη ιδιωτική ζωή. Στο εσωτερικό της ιδιωτικής ζωής της οικογένειας καθιερώνεται εφεξής μια ατομική ιδιωτική ζωή. Έτσι οι νέοι μπορούν να έχουν μια ιδιωτική ζωή μέσα στην οικογένεια αλλά επίσης και έξω από την οικογένεια χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να ανασυγκροτήσουν άμεσα μια νέα οικογένεια (Galland, 1990).

Οι όροι εφηβεία, μετα-εφηβεία, νεότητα χρησιμοποιούνται συχνά για να υποδείξουν την περίοδο της ζωής που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την ενήλικη ζωή. Μιλώντας για την «νεανική κουλτούρα» ο Parsons (1942) όριζε την εφηβεία ως μια «κουλτούρα της ανευθυνότητας». Άλλοι συγγραφείς (Galland, 1990) έκαναν τη διάκριση ανάμεσα στην εφηβεία και τη νεότητα, ορίζοντας την τελευταία ως «μια νέα ηλικία της ζωής». Ωστόσο, η νεότητα μολονότι διακρίνεται από την εφηβεία δεν αποτελεί μια φάση της ζωής εντελώς ξεχωριστή από εκείνες που την πλαισιώνουν. Αντίθετα εκείνο που τη χαρακτηρίζει είναι ότι εγκαθιστά μια συνέχεια ανάμεσα σ'αυτές. Να σημειωθεί επίσης ότι οι θεσμικοί και πολιτιστικοί παράγοντες που οργανώνουν αυτή τη φάση της ζωής διαφέρουν σημαντικά από μια χώρα στην άλλη (Galland, 2001)».

Galland, O. (1990). Un nouvel âge de la vie. *Revue française de sociologie*, 31(4), 529-551.

Galland, O. (1997). *Sociologie de la jeunesse*. Paris: A.Colin. Galland, O. (2000). Entrer dans la vie adulte : des étapes toujours plus tardives, mais resserrées. *Economie et statistique*, 337-338, 13-36.

Galland, O. (2001). Adolescence, post-adolescence, jeunesse: retour sur quelques interprétations. *Revue française de sociologie*, 42(4), 611-640.

Parsons, I. (1942). Age and sex in the social structure of the United States. *American sociological review*, 7(5), 604-618.

Πηγή: Βρύζας Κ. & Τσιτουρίδου Μ. (2012) Νέοι και Τεχνολογίες της Επικοινωνίας Αθήνα: Gutenberg

Η κοινωνική ευπάθεια στη μελέτη ‘Κοινωνική ευπάθεια και κοινωνική συνοχή.

Το ασύμπτωτο μιας σχέσης’ (Αργύρης Κυρίδης, 2014) ορίζεται ως «η έκθεση σε ανασφάλιστους κινδύνους, και η οποία οδηγεί σε μη αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης (Hoogeveen, etal. 2005). Κατά μια άλλη λογική, ως ευπάθεια ορίζεται ο βαθμός του κινδύνου από την επίδραση ενός βιοφυσικού ή ενός κοινωνικού παράγοντα (Cardona, 2003). Παρά το γεγονός ότι η ευπάθεια στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας σχετίζεται με την επίδραση βιοφυσικών γεγονότων δεν είναι λίγες οι φορές που η ευπάθεια που συνδέεται με κοινωνικά και οικονομικά γεγονότα (Bohle, 2001).»

Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη «...η ευπάθεια δεν σχετίζεται τόσο με την παρούσα κατάσταση που βιώνει μια κοινωνική ομάδα, αλλά με τις δυσάρεστες καταστάσεις που μπορεί να βιώσει στο μέλλον εξαιτίας της επενέργειας ενός αστάθμητου παράγοντα (Champers, 1989). Με άλλα λόγια η ευπάθεια ορίζεται κατά έναν τρόπο που συνδέεται με μελλοντικές καταστάσεις οι οποίες είναι προφανώς δυσάρεστες και που μπορούν να προκληθούν εξαιτίας ενός παράγοντα —μιας μεταβλητής— ο οποίος θα επιδράσει αρνητικά σε μια υφιστάμενη κατάσταση, την οποία, μάλιστα, θα επιδεινώσει. Η έννοια της ευπάθειας σχετίζεται στενά με την έννοια του ρίσκου —εξάλλου προέκυψε ως κοινωνικό ζήτημα και κατά συνέπεια ως έννοια όταν οι αναλύσεις περί διακινδύνευσης (risk analysis) προσπάθησαν να περιγράψουν το φαινόμενο της πρόκλησης διαφορετικών επιπτώσεων σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες όταν και στις δύο επενεργεί ο ίδιος ή οι ίδιοι παράγοντες (Fischhoff, 1995; Kaplan&Garrick, 1981; Klinke&Renn, 2002; National Research Council, 1989; Sandinetal. 2002; Starr, 1969). Το ρίσκο για να αποκτήσει την πλήρη νοηματοδότησή του σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο βασικές μεταβλητές: (α) την αξιολόγηση ή αλλιώς την μέτρησή του, μια συγκεκριμένη δηλαδή επιστημονική διαδικασία η οποία επιδιώκει τον συνυπολογισμό όλων των διαθέσιμων δεδομένων ώστε να προσδιορίσει όσο το δυνατόν αντικειμενικότερα το μέγεθος του και (β) την εκτίμηση του ρίσκου, η οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια ποιοτική προσέγγιση της διακινδύνευσης και η οποία συνιστά μια κοινωνική ή και πολιτική διαδικασία. Προφανώς, η διαδικασία της εκτίμησης περιλαμβάνει έναν συνδυασμό εκτιμήσεων ο οποίος μπορεί να ενέχει και ιδεολογικές συνιστώσες. Με βάση τη συγκεκριμένη λογική, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εάν θέλουμε να προσδιορίσουμε, έστω και ποιοτικά, το «μέγεθος» της κοινωνικής

ευπάθειας τότε θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τόσο το μέγεθος του κινδύνου (Bradshaw & Finch, 2003) όσο και το μέγεθος της έκθεσης σε συγκεκριμένους κινδύνους. Υπό την έννοια αυτή η ευπάθεια καθίσταται πολυπαραγοντική, εκτιμώμενη κάθε φορά ανάλογα με την επιρροή του κινδύνου και το μέγεθος της έκθεσης σε αυτόν. Πολύ εύστοχα ο K. Vatsa σημειώνει ότι η ευπάθεια δεν σχετίζεται άμεσα με το γεγονός που προκαλεί τις δυσάρεστες επιπτώσεις σε έναν πληθυσμό, αλλά με το ποσοστό του πληθυσμού που θα χρειαστεί να βιώσει τις συγκεκριμένες επιπτώσεις (Vatsa, 2004). Κατά συνέπεια, στην κοινωνική λογική δεν θα πρέπει να κυριαρχεί το είδος του κινδύνου, αλλά η θωράκιση του πληθυσμού ώστε μετά την επενέργειά του να μειωθούν οι επιπτώσεις που θα προκληθούν. Με άλλα λόγια, η ευπάθεια δεν συνδέεται με το ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε οι δυσάρεστες επιπτώσεις ενός κινδύνου να αμβλυνθούν, αλλά με την πρόληψη ώστε οι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που μπορεί να θεωρούνται ως ευπαθείς να μην είναι πλέον ευπαθείς. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: Το γεγονός ότι η ευπάθεια σχετίζεται με αυξημένη έκθεση σε ρίσκο, δηλαδή σε κίνδυνο, δε σημαίνει ότι η πρότερη του «μοιραίου γεγονότος» κατάσταση θα πρέπει να θεωρείται ως ευχάριστη, είτε ως καν ανεκτή. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως μια κατάσταση ισορροπίας —κοινωνικής και ατομικής. Άρα, η ευπάθεια είναι, στη ρίζα της, μια απολύτως δυσάρεστη κατάσταση, η οποία συνδέεται με ένα πλέγμα κοινωνικών μειονεξιών και κάθε μία από αυτές ή ο συνδυασμός τους παραπέμπουν σε ευδιάκριτες κοινωνικές ανισότητες. Υπό την έννοια αυτή, η ευπάθεια ως κοινωνικό διακύβευμα δεν αποτελεί ζήτημα στο οποίο η κοινωνία θα πρέπει να έχει το μυαλό της στο μέλλον ή εν πάση περιπτώσει όποτε κρίνει ότι περιήλθε σε κάποια κατάσταση κινδύνου, αλλά συνιστά ένα κοινωνικό πρόβλημα, άμεσο και δυναμικό. Είναι, εξάλλου, ξεκάθαρο ότι η ευπάθεια συνδέεται ξεκάθαρα και θεμελιακά με την κοινωνική μειονεξία και την βάρβαρη κοινωνική ανισότητα. Μοιάζει, λοιπόν, με κοινωνική υποκρισία, το να λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε το νου μας μήπως αυτοί που ήδη βρίσκονται εγκλωβισμένοι τη δίνη της κοινωνικής δυσανεξίας περιέλθουν σε χειρότερη κατάσταση εξαιτίας ενός «δυσάρεστου και τυχαίου γεγονότος». Η αποδοχή της ευπάθειας ως έννοιας που παραπέμπει σε δυσάρεστες μελλοντικές καταστάσεις, ακόμα και αν απαιτεί τη λήψη κοινωνικών μέτρων άμεσα, αποσιωπά ένα ήδη υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο στο παρόν και στο μέλλον βρίσκεται και θα συνεχίζει να βρίσκεται στον πυρήνα της κοινωνικής αναληψίας και της κοινωνικής ανισότητας. Μοιάζει σα να θέλουμε να σπρώξουμε ένα υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα κάτω από το χαλί, μήπως και το αποφύγουμε ή ακόμα και αν δεν το αποφύγουμε, να κερδίσουμε χρόνο παριστάνοντας ότι δεν είναι της παρούσης. Από την άλλη, ακόμα και αν δεχτούμε ότι η αναγνώριση της κοινωνικής ευπάθειας απαιτεί

παρέμβαση για την αποφυγή ακόμα πιο δυσάρεστων κοινωνικών καταστάσεων στην πραγματικότητα σημαίνει ακριβώς το ίδιο: η κοινωνική ευπάθεια είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, είτε προληπτικά [sic] είτε γιατί η κοινωνία κατανοεί και αναλαμβάνει τις ευθύνες της απέναντι στους κοινωνούς που δεν παίρνουν το «σωστό» μερίδιο από τη διανομή του πλούτου. Έχει ειπωθεί ότι η κοινωνιολογία είναι «καταδικασμένη» να ασχολείται με προβλήματα (Goldthorpe, 2000; Ultee, 2001) και για τους συνεπείς κοινωνιολόγους η κοινωνική ευπάθεια ούτε μπορεί να κρυφτεί αλλά και ούτε να αποσιωπηθεί. Κοινωνικό ζητούμενο δεν είναι, κατά την άποψή μας, το να μειώσουμε εκ των υστέρων τις επιπτώσεις ενός γεγονότος —όπως το περιώνυμο πιστωτικό γεγονός των ημερών μας— στις πληγείσες κοινωνικές ομάδες εν είδει φιλανθρωπίας, αλλά να θωρακίσουμε τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ενάντια σε οποιαδήποτε έκθεσή τους σε δυσάρεστα γεγονότα εν είδει κοινωνικού χρέους».

Τέλος όσον αφορά τη σχέση της έννοιας της κοινωνικής ευπάθειας με αυτήν της κοινωνικής τάξης στην ίδια μελέτη επισημαίνεται ότι « Εάν κάποτε η κοινωνική ευπάθεια είχε άμεση σχέση με την εργασία και την απασχόληση, σήμερα θεωρούμε ότι η κοινωνική ευπάθεια σχετίζεται με τη θέση που κατέχει κάποιος στο ταξικό σύστημα μέσα στο οποίο ζει και εργάζεται. Φυσικά και ανήκει κάποιος άνεργος ή ακόμα χειρότερα μακροχρόνια άνεργος σε ευπαθή κοινωνική ομάδα, αλλά δεν ανήκει σε ευπαθή κοινωνική ομάδα αυτός που σήμερα αμείβεται με ψίχουλα ή απειλείται να αμείβεται με λιγότερα ακόμα ψίχουλα λίγο καιρό αργότερα; Δεν ανήκει σε ευπαθή κοινωνική ομάδα αυτός που δεν είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε ένα αξιοπρεπές εκπαιδευτικό σύστημα ή σε μια αξιοπρεπή πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν ανήκει σε ευπαθή κοινωνική ομάδα αυτός που σήμερα δεν έχει πρόσβαση σε βασικά υλικά και κοινωνικά αγαθά; Δεν ανήκει σε ευπαθή κοινωνική ομάδα αυτός που δεν συμμετέχει ή εν πάση περιπτώσει συμμετέχει ελάχιστα στη διανομή του υλικού και του άυλου πλούτου της κοινωνίας στην οποία ζει; Όλα αυτά δεν συγκροτούν στην πραγματικότητα μια ταξική ταυτότητα, η οποία βρίσκεται στη βάση του κάθε συστήματος παραγωγής και που δεν είναι άλλη από την ταυτότητα της κατώτερης ή ακόμη και της μικρομεσαίας κοινωνικής τάξης κάθε κοινωνικού σχηματισμού;».

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από την ανεργία από ό,τι οι άντρες, τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά ανεργίας των δύο φύλων φαίνεται να έχουν εξομοιωθεί. Σε εθνικό επίπεδο, όμως, τα ποσοστά διαφέρουν αισθητά. Σε γενικές γραμμές στις Σκανδιναβικές και δυτικο-ευρωπαϊκές χώρες (ειδικά στο

Ηνωμένο Βασίλειο), αλλά και σταδιακά και στις κεντρικές και ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, οι άνεργοι νέοι άντρες υπερεισχύουν των άνεργων νέων γυναικών. Η κατάσταση είναι αντίστροφη στις νότιες Ευρωπαϊκές χώρες και περισσότερο ισορροπημένη στην Αυστρία και την Ολλανδία (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions).

Bohle. H.-G. (2001). Vulnerability and Criticality: Perspectives from Social Geography. *IHDP Update*, 2, 3–5.

Bradshaw, J., & Finch, N. (2003). Overlaps in dimensions of poverty. *Journal of Social Policy*, 32, 513–525.

Cardona, O.D. (2003). The Need for Rethinking the Concepts of Vulnerability and Risk from a Holistic Perspective: A Necessary Review and Criticism for Effective Risk Management. In G. Bankoff, G. Frerks, and D. Hilhorst, (eds), *Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People*. London: Earthscan.

Champers, R., (1989). Vulnerability: How the Poor Cope, Editorial. *IDS Bulletin*, 20, p. 2

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2011) Young people and Needs in Europe: First findings (doi:10.2806/3177)

Fischhoff, B. (1995). Risk perception and communication unplugged: twenty years of process. *Risk Analysis*, 15, 137-145.

Goldthorpe, J.H. (2000). *On Sociology*. Oxford: Oxford University Press.

Hoogeveen, J., Tesliuc, E., Vakis, R. and Dercon, S. (2005). *A Guide to the Analysis of Risk, Vulnerability and Vulnerable Groups*. Mimeo. Social Protection Unit, Washington D.C: The World Bank.

Kaplan, S., Garrick, B.J. (1981). On the quantitative definition of risk. *Risk Analysis*, 1, 11-27.

Klinke, A., Renn, O. (2002). A new approach to risk evaluation and management: risk-based, precaution-based, and discourse-based strategies. *Risk Analysis*, 22, 1071-1094.

National Research Council (1989). *Improving risk communication*. National Academy of Sciences, Washington, D.C, <http://books.nap.edu/openbook/POD289/html/index.html>.

Starr, C. (1969). Social Benefit versus Technological Risk: What is Our Society Willing to pay for Safety? *Science*, 165, 1232–1236.

Ultee, W. C., (2001). Problem Selection in the Social Sciences: Methodology," pp. 12110-117, in N. J. Smelser and P.B. Bates (eds.) *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. New York: Elsevier Science.

Vatsa, K.S. (2004). Risk, vulnerability, and asset-based approach to disaster risk management. *International Journal of Sociology and Social Research*, 24(10/11), 1 – 48.

Κοινωνική Συνοχή

«Κοινωνική συνοχή είναι η ικανότητα μιας κοινωνίας να εξασφαλίζει την ευεξία των μελών της, μειώνοντας στο ελάχιστο τις κοινωνικές ανισότητες και αποφεύγοντας κάθε μορφή περιθωριοποίησης» (Council of Europe 2008).

Council of Europe, (2008). Report of the High Level Task Force on Social Cohesion in the 21st century.

Κοινωνική συνοχή είναι ένα σύστημα θετικών αλληλεπιδράσεων οι οποίες εκρέουν από το κοινωνικό κεφάλαιο που ενυπάρχει σε κάθε κοινωνία επιπρόσθετα με το σύνολο των παραγόντων που προάγουν την ισότητα κατανομής των ευκαιριών μεταξύ των ατόμων (IBD 2006) . IBD (2006). Social Cohesion in Latin America and the Caribbean: Analysis, action and coordination, Sustainable Development Department, Washington DC.

Ως κοινωνική συνοχή μπορεί να οριστεί η διαλεκτική σχέση μεταξύ των μηχανισμών θεσμικής κοινωνικής συμπερίληψης και αποκλεισμού και των απηγήσεων, των στάσεων και των πεποιθήσεων των πολιτών απέναντι στους τρόπους με τους οποίους οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί λειτουργούν (ECLAC, 2007).

ECLAC (2007). Social Cohesion. Inclusion and a sense of belonging in Latin America and the Caribbean, Santiago del Chile, ECLAC, p. 18.

Η κοινωνική συνοχή, ως έννοια αλλά και ως κοινωνικό φαινόμενο, σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική ταυτότητα, τις κοινωνικές αξίες και τις κοινωνικές νόρμες. Μπορεί να μετρηθεί μέσω (α) της γενικής εμπιστοσύνης απέναντι στους ανώνυμους συν – κοινωνούς, (β) του επιπέδου της διαφάνειας και της διαφθοράς, (γ) της εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς κανόνες και στους θεσμούς, (δ) της ανεκτικότητας και της πολυπολιτισμικότητας και (ε) των κοινωνικών αξιών και του αισθήματος του ανήκειν (Jaeyeol&Dukjin 2009) .

Jaeyeol, Y &Dukjin, C. (2009). Transparency, a Key Factor to Improve Social Cohesion: A Review of the Korean Experience in the Context of Social Quality Research. *Development and Society*, (38)2, 259 – 275.

ΠΗΓΗ: 'Κοινωνική ευπάθεια και κοινωνική συνοχή. Το ασύμπτωτο μιας σχέσης' (Αργύρης Κυρίδης, 2014)

Σύμφωνα με τη μελέτη «Νέοι και Τεχνολογίες της Επικοινωνίας» (Βρύζας, Τσιτουρίδου 2012): «Η νεότητα είναι μια μεταβατική περίοδος, ένα πέρασμα του οποίου τα σύνορα και ο ορισμός μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης και διαμορφώνονται ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες. Από μια κοινωνιολογική άποψη, η νεότητα μπορεί να οριστεί ως η φάση προετοιμασίας για την άσκηση ρόλων στην ενήλικη ζωή και ως το πέρασμα των κύριων σταδίων που εισάγει σ' αυτούς τους ρόλους. Στη σύγχρονη εποχή η εξασθένιση των διαβατήριων τελετών, η παράταση της διάρκειας του χρόνου σπουδών και η επιμήκυνση των επαγγελματικών μεταβάσεων απωθούν, για όλο και πιο αργά, την πρόσβαση στην ενήλικη ζωή, με συνέπεια η νεότητα να αποσυντίθεται εφεξής σε περισσότερες φάσεις – από την εφηβεία και το στάτους του ενήλικου νέου. Παρατηρείται ένας μετασχηματισμός της νεότητας όσον αφορά τόσο το τέλος όσο και το ξεκίνημά της: το τέλος της είναι πιο αργοπορημένο αλλά και το ξεκίνημά της φαίνεται να είναι πιο πρώιμο. Όχι μόνο η νεότητα αλλά όλες οι ηλικίες της ζωής έχουν εισέλθει σε μια δυναμική κοινωνικής και υποκειμενικής απορρύθμισης και επανακαθορισμού.

Η νεότητα θεωρείται ως οριακή μεταβατική περίοδος που κυμαίνεται ανάμεσα στην εφηβεία και την ενηλικίωση, την εξάρτηση και την ανεξαρτησία και χαρακτηρίζεται από ασάφεια και ανασφάλεια (Sibley, 1995). Στις σημερινές συνθήκες οι αβεβαιότητες της νεανικής κουλτούρας εντείνονται. Η μελέτη της νεανικής κουλτούρας στις δεκαετίες του '60 και του '70 έδειξε ότι οι νέοι αντιμετώπιζαν τις αβεβαιότητες μέσω της ένταξης σε υποκουλτούρες βασισμένες στην κοινωνική θέση (Clarke et al, 1976). Στη συνέχεια υποστηρίχθηκε ότι η κοινωνική τάξη και η κοινότητα διαδραματίζουν λιγότερο σημαντικό ρόλο ως παράγοντες σταθερότητας και κοινωνικής ένταξης των νέων, ενώ αυξάνει η σημαντικότητα μιας ολοένα και πιο εξατομικευμένης καταναλωτικής κουλτούρας (Furlong & Cartmel, 1997, Bauman, 2001)».

Bauman, Z. (2001). *The Individualized Society*. London: Polity.
Furlong, A., & Cartmel, F.(1997). *Young People and Social Change: Individualization and Risk in Late Modernity*. Buckingham: Open University Press.
Clarke, J., Hall, S., Jefferson, T., & Roberts, B. (1976). *Subcultures, Cultures and Class: A Theoretical Overview*. In S. Hall & T. Jefferson (eds.), *Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain* (pp. 9–74). London: Hutchinson.

Στην παραπάνω μελέτη επισημαίνεται ότι «η έννοια της νεότητας είναι δύσκολο να οριστεί. Η ηλικία εν γένει, είναι μια πολύπλοκη κοινωνική κατασκευή. Κατασκευάζεται και ανακατασκευάζεται, κάθε φορά, με βάση ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Η νεότητα σήμερα παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως: οικονομική εξάρτηση από τους γονείς και ταυτόχρονα διεκδίκηση ανεξαρτησίας, αμφισβήτηση της κοινωνίας και ταυτόχρονα εκδήλωση της επιθυμίας ένταξης σ' αυτήν, ανάπτυξη φιλικών και συναισθηματικών σχέσεων, εξερεύνηση του εαυτού, αναζήτηση εμπειριών, ανάπτυξη της προσωπικότητας, διαμόρφωση ταυτότητας. Η νεότητα δεν αποτελεί μια ενιαία και αδιαφοροποίητη κοινωνική κατηγορία. Αντίθετα, συνίσταται σε μια ποικιλία ομάδων των οποίων τα χαρακτηριστικά (κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά) διαφέρουν λιγότερο ή περισσότερο. «Η νεότητα δεν είναι παρά μια λέξη» υποστήριζε ο Bourdieu (1980). Είναι μια κοινωνική κατηγορία ασαφής και αόριστη. Αντιπροσωπεύει μια ηλικιακή ομάδα στην οποία αποδίδονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενίοτε αντιθετικά (από την ευκολία προσαρμογής στην έντονη αμφισβήτηση). Κάτω από την ίδια έννοια συμπεριλαμβάνονται κόσμοι που δεν έχουν τίποτε κοινό μεταξύ τους. Η θέση αυτή του Bourdieu (1980) επικεντρώνεται στην κοινωνική αναπαραγωγή, παραμελώντας όμως τις παράπλευρες αναπαραγωγές».

Bourdieu, P. (1980). *Questions de sociologie*. Paris: Minuit

Στην ίδια μελέτη ορίζεται ότι «η νεότητα αποτελεί μια ενδιάμεση φάση ανάμεσα στην οικογένεια και την κοινωνία. Έχει την τάση να παρατείνεται κυρίως για τα παιδιά των μεσαίων τάξεων για λόγους σπουδών. Η ιδιαίτερη αυτή περίοδος συνιστά έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Είναι η περίοδος των επαγγελματικών δοκιμών, των συναισθηματικών εμπειριών και της μεταβαλλόμενης κατοικίας. Στην περίοδο αυτή η κοινωνικότητα που συνδέεται με τους συνομηλίκους, τη συντροφικότητα, τον ελεύθερο χρόνο με παρέες, τις ερωτικές εμπειρίες υπερτερεί της οικογενειακής ή της επαγγελματικής κοινωνικότητας (Galland, 1984). Η περίοδος μιας νεότητας επαγγελματικά ενεργούς και ελεγχόμενης από τους γονείς τείνει να εξαφανιστεί, για να αντικατασταθεί από μια περίοδο περισσότερο ή λιγότερο μακρά, ανάλογα με την κοινωνική προέλευση, όπου ο νέος δεν εμπλέκεται ακόμη στην οικονομική ζωή και όπου έχει ήδη χειραφετηθεί από την οικογένειά του. Η περίοδος αυτή της οικονομικής εξάρτησης και ταυτόχρονα της χειραφέτησης από τους γονείς και της μη δέσμευσης σε σχέση με την κοινωνία είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των μοντέρνων καιρών (Girard & Roussel, 1981)».

Galland, O. (1984). Précarité et entrées dans la vie. *Revue française de sociologie*, 25(1), 49-66.

Girard, A., & Roussel, L. (1981). Dimension ideale de la famille, fecondite et politique demographique. Nouvelles donnees dans les pays de la communaute economique europeen et interpretation. *Population*, 36(6), 1005-1034.

Κλείνοντας συμπληρώνουμε ότι το θέμα της κοινωνικής συνοχής συνδέεται με θέματα ήθους, σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Η αλλαγή της κοινής γνώμης προς μία νέα κατεύθυνση αποτελεί πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία, ειδικά στις περιπτώσεις όπου η προτεινόμενη αλλαγή οδηγεί σε αυστηρότερα θέματα ήθους (Banfield 1958:165). Επίσης ο όρος κοινωνική συνοχή έχει δύο διαστάσεις, αυτή που αφορά τη διαδικασία κατά την οποία ένα κοινωνικό σύνολο διαμορφώνει μία στάση αλλά και το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Επίσης στον βαθμό που τα θέματα της κοινωνικής συνοχής συνδέονται άμεσα με αυτά της κοινωνικής ένταξης, τα θέματα της εργασίας και της φτώχειας αποτελούν δείκτες κοινωνικής συνοχής που αξίζει να μελετηθούν, ειδικότερα για την περίπτωση των Neets.

Banfield, E., (1958). *The Moral Basis of a Backward Society*. Glencoe: The Free Press.

Οι ορισμοί των NEETS

Ο όρος NEET αποτελεί το ακρωνύμιο του young people Not in Education, Employment or Training. Συνιστά έναν όρο που υιοθετήθηκε προσφάτως από φορείς και επιστήμονες για να περιγράψει τους νέους ανθρώπους, που απέχουν από την εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση. Πρόκειται δηλαδή για νέους οι οποίοι είναι απόντες από κάθε μείζονα θεσμική μέριμνα του Κοινωνικού Κράτους (Παπαδάκης, Ν. & Κυρίδης, Α., 2014).

Παπαδάκης, Ν. & Κυρίδης, Α. (2014). Η επίμονη αναπαραγωγή της ανισότητας – επισημάνσεις για την κοινωνικό-οικονομική προέλευση μιας μείζονος κατηγορίας κοινωνικής ευπάθειας, των Neets, στο Α. Κυρίδης (επιμ.) Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και διαβίου μάθηση, σσ. 90-104, Αθήνα,

Ειδικότερα, ως NEET θεωρούνται οι νέοι άνθρωποι 16 με 24 ετών που δεν εργάζονται και δεν παρακολουθούν κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης ή κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης;. Τα ποσοστά των ατόμων που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία αποτελούν ένδειξη για τον βαθμό στον οποίο οι κοινωνίες έχουν πετύχει τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, καλύτερα και από τα ποσοστά ανεργίας, τα οποία δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των νέων στην εκπαίδευση (για περισσότερες πληροφορίες,

βλ. <http://oecdeducationtoday.blogspot.gr/2013/05/what-makes-neet.html#sthash.2JZrUBXs.dpuf>)

Neets

Neets

Neets

Προσεγγίσεις της έννοιας των NEETs

Ο όρος NEET πρωτοπαρουσιάστηκε το 1996. Προγενέστερα η ευπάθεια και ο αποκλεισμός των νέων γινόταν αντιληπτά και καταγραφόταν μέσω της ανεργίας των νέων. Αποτελεί έναν δείκτη ο οποίος εμφανίστηκε στις αρχές του 2000 με σκοπό να περιγράψει τη πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

Όπως αναφέρει η Furlong (2007), η έννοια της NEET εμφανίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως απάντηση σε μια συγκεκριμένη πολιτική και ως μια αλλαγή στην κατεύθυνση παροχής ευνοϊκών μέτρων για τους νέους. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη θέση του "Status Zer0", ο οποίος έδειχνε την απόλυτη έλλειψη οποιουδήποτε status αλλά παρέμεινε ένας τεχνικός όρος σχετικός με τις καταγραφές των υπηρεσιών σταδιοδρομίας.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα εμφάνισης του όρου:

BBC News (2012): NEETs έλλειψη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πρώτη απασχόληση

Guardian (2011): ρεκόρ στον αριθμό των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης

Telegraph (2012): "NEETs: η ξεχασμένη κατώτερη τάξη

Στις μέρες μας αποτελεί έναν δείκτη ιδιαίτερου βάρους για την καταγραφή στοιχείων σχετικών με τους νέους (TO 8. Projecting the category of the NEET into the future Valentina Cuzzocrea).

Σύμφωνα με την Furlong (2007) πριν την εμφάνιση του όρου NEET οι έννοιες της ευπάθειας και του αποκλεισμού των νέων δεν ήταν παρά μια απλή διχοτόμηση ανάμεσα στην ανεργία και την εργασία, χωρίς την ύπαρξη μιας ενδιάμεσης 'γκρι' περιοχής ανάμεσά τους.

Furlong, A. (2007) 'The zone of precarity and discourses of vulnerability: NEET in the UK', *The Journal of Social Sciences and Humanities* (Jinbun Gakuho), No.381, pp. 101-121.

Οι NEET συνιστούν μια ευπαθής κοινωνική ομάδα η οποία «αποτελεί την πλέον κατάλληλη "πρώτη ύλη" για τη απώθησή της σε ένα σύγχρονο κοινωνικό περιθώριο, μεταξύ των άλλων κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, που οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές ανισότητες

δημιουργούν, εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης, σε “καθημερινή” πλέον κλίμακα» (Φωτόπουλος, 2010: 4).

Φωτόπουλος, Ν. (2010), Το Φαινόμενο που σαρώνει σε Ελλάδα, Ευρώπη. Οι Απόκληροι της Εκπαίδευσης – Μαθητική διαρροή και πρόωρη σχολική εγκατάλειψη σε Ελλάδα και Ευρώπη, εφημ. *Η Ελευθεροτυπία* (Αθήνα), 16.2.2010. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: <http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=132384>

Για την απόδοση των NEET υιοθετήθηκαν διαφορετικοί όροι όπως “Angry young rebels, Quitters, Rebels without a cause, Cool dudes, Hedgers, Settlers, Escapists, Strugglers” οι οποίοι όπως αναφέρουν οι Kotroyannos, Lavdas, Papadakis, Kyridis, Theodirikakos, Tzagkarakis & Drakaki (2016 υπό δημοσίευση) έχουν περισσότερο περιγραφικό χαρακτήρα και δεν τεκμηριώνονται επαρκώς .

Η ευρεία ποικιλία των ορισμών που δίνονται για την έννοια των NEET επισημαίνεται στο Technical Brief No.1 της ILO (Sara Elder, 2015). Συγκεκριμένα η έννοια των NEET προσεγγίζεται ως εξής:

«Η ύπαρξη μικρού αριθμού ατόμων που δεν είναι ούτε στην απασχόληση, ούτε στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση είναι ένα σημάδι μιας υγιούς μετάβασης από το σχολείο στην εργασία»
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2013. “Education indicators in focus”, 2013/04 (April).

«Οι νέοι άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στην εκπαίδευση, στην απασχόληση ή στην κατάρτιση και εκφράζονται με το ακρωνύμιο “NEET” χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στις αναπτυσσόμενες οικονομίες ως ένα μέτρο της περιθωριοποίησης και της απεμπλοκής αποσύνδεσης των νέων. Η επέκταση της εστίασης από την ανεργία στην ευρύτερη έννοια των NEET ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εξεταστούν επίσης οι νέοι οι οποίοι έχουν σταματήσει να αναζητούν εργασία ή που δεν είναι πρόθυμοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας»
Understanding Childrens’ Work (UCW). 2013. *NEET youth dynamics in Indonesia and Brazil A cohort analysis*, Rome.

«Οι NEET παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς μπορούν προφανώς να θεωρηθούν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας»
Eurostat. 2014. “Young people - education and employment patterns”, web page of the European Commission, Eurostat, last modified: 31

March

2014;

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Young_people_-_education_and_employment_patterns.

«Ένα υψηλό ποσοστό NEET σε σύγκριση με το ποσοστό ανεργίας των νέων θα μπορούσε να σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός των νέων είναι αποθαρρυσμένοι εργαζόμενοι, ή δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση»

International Labour Organization (ILO). 2013a. “Decent work indicators: Guidelines for producers and users of statistical and legal framework indicators”, Second version, Draft, Geneva.

«Εξαιτίας του ότι οι NEETs ούτε βελτιώνουν τη μελλοντική τους απασχολησιμότητα μέσω της επένδυσης σε δεξιότητες ούτε κερδίζουν εμπειρία μέσω της απασχόλησης, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο τόσο της αγοράς εργασίας όσο και του κοινωνικού αποκλεισμού»

ILO (2013b) International Labour Organization (ILO). 2013b. *Global Employment Trends for Youth 2013* (Geneva).

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2013. “Education indicators in focus”, 2013/04 (April).

«Η ανησυχία με τους NEETs οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι αυτή η ομάδα αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αποστασιοποίηση των νέων από την αγορά εργασίας. ... Ωστόσο, οι νέοι που δεν απασχολούνται και δεν είναι στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση κινδυνεύουν από την αγορά εργασίας ή τον κοινωνικό αποκλεισμό.»

International Labour Organization (ILO). 2012. *Global Employment Trends for Youth 2012* (Geneva).

«Η κατηγορία των NEETs απαρτίζεται από τρεις διακριτές καταστάσεις απασχόλησης: ανεργία, αποθάρρυνση και αδράνεια ή εγκατάλειψη του εργατικού δυναμικού»

African Development Bank (AfDB); Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); United Nations Development Programme (UNDP); United Nations Economic Commission for Africa (ECA). 2012. *African Economic Outlook: Promoting youth employment*.

«Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η έννοια NEET έχει άμεση αξία ως ένας επιπλέον δείκτης για το ποσοστό ανεργίας. Αυτή ο επιπρόσθετος δείκτης εξαλείφει τη μεροληψία υπέρ αυτών που είναι ακόμα στο

σχολείο και μπορεί να εντοπίσει όλους εκείνους που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση και οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να κινητοποιηθούν για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Με αυτή την έννοια, μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένα μέτρο του επιπέδου της ανεργίας (απώλειας εργασίας) των νέων»

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound). 2012. NEETs: Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe (Dublin).

«Ανάμεσα στις τυπικές (τυποποιημένες) μετρήσεις των επιδόσεων των νέων στην αγορά εργασίας, το ποσοστό των NEET είναι αυτό που αντανακλά καλύτερα την πραγματικότητα των αναδυόμενων οικονομιών καθώς εμπερικλείει τόσο και τον κίνδυνο της ανεργίας και της αδράνειας (αεργίας). ... Για πολλούς νέους η αδράνεια είναι το αποτέλεσμα της αποθάρρυνσης και της περιθωριοποίησης, η οποία μπορεί να αντανακλά τη συσσώρευση πολλαπλών μειονεκτημάτων, όπως η έλλειψη προσόντων, ζητήματα υγείας, φτώχεια και άλλες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού»

Quintini, G.; Martin, S. “Same but different: School-to-work transitions in emerging and advanced economies”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 154, DELSA/ELSA/WD/SEM (2013)10.

«Ο δείκτης αυτός καταγράφει το ποσοστό των νέων που δεν είναι ούτε σε τυπική (formal) απασχόληση, ούτε στην πλήρους απασχόλησης εκπαίδευση ή κατάρτιση. Είναι ένα μέτρο του ποσοστού των νέων που είτε είναι άνεργοι, εργάζονται σε μη τυπικό τομέα, είτε έχουν άλλες μορφές επισφαλούς απασχόλησης.»

Sustainable Development Solutions Network (SDSN). 2014. “Indicators and a monitoring framework for Sustainable Development Goals: Launching a data evolution for the SDGs”, A report by the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network, Revised working draft, 25 July.

Ο ορισμός των Neets ποικίλει διεθνώς ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία

The logo for Neets, featuring the word "Neets" in a sans-serif font. The letters "e" and "s" have small orange squares above them.

αναφορικά με την ηλικιακή κατηγορία, που περιλαμβάνει, ποικίλει διεθνώς. Ωστόσο ο κυρίαρχος ορισμός στην Ε.Ε. αφορά σε νέους 15-24 ετών

(αναλυτικά για τις διαφοροποιήσεις του όρου βλ. Παπαδάκης, 2013: 48-49).

Κριτική, παρερμηνείες, και λανθασμένες αντιλήψεις της έννοιας των NEET

Ο όρος NEET θεωρείται ότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών των ευπαθών ομάδων, αυτό της πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης, της ανεργίας και της απομάκρυνσης από την αγορά εργασίας.

Ο όρος NEET είναι ένας τρόπος επισήμανσης των ευρέων συνεπειών που υφίστανται οι νέοι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και ταυτόχρονα ένας τρόπος για να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση και την μείωση αυτών των συνεπειών.

Ο όρος NEET μπορεί να θεωρηθεί ως υποτιμητικός με το επιχείρημα ότι ενισχύει την αρνητική επισήμανση αυτών των νέων ανθρώπων. Συχνά όμως χρησιμοποιείται λόγω απουσίας ενός άλλου εναλλακτικού όρου, που να αναγνωρίζεται από τους νέους εργαζόμενους και τους φορείς χάραξης πολιτικής (Ben Ewan (Youthnet) with input from Clare Conlon (YouthAction NI) and Joe Hawkins (Youth Council NI) for 'Access All Areas – a Diversity Toolkit for the Youth Work Sector' published by NYCI and Youthnet 2012).

Η κριτική που δέχεται η έννοια των NEET αφορά το ότι είναι μια έννοια που εξειδικεύεται ανά χώρα, διαπνέεται από μια ορισμένη ιδεολογία, δε χρησιμοποιείται αρκετά σε συγκριτικές έρευνες με αποτέλεσμα στα περισσότερα πλαίσια πολιτικής να συνιστά μια στατική έννοια. Το γεγονός αυτό την καθιστά μια οριακά κατάλληλη έννοια για την υποστήριξη των νέων για να βρουν τη θέση τους σε ένα γρήγορο μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς εργασίας και τους αρνείται το δικαίωμα να κάνουν σημαντικές επιλογές για τον εαυτό τους (Furlong 2011)

Projecting the category of the NEET into the future Valentina Cuzzocrea

«Υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με το αν ο όρος είναι κατάλληλος. Αυτοί οι οποίοι αντιτίθενται επισημαίνουν ότι ο όρος έχει μια αρνητική χροιά

και στιγματίζει τους νέους. Έτσι ο όρος καθορίζει τους νέους όσον αφορά το τι δεν κάνουν παρά σε σχέση με αυτό που επιτυγχάνουν. Υπονοεί ότι η εργασία ή το status της μάθησης των νέων καθορίζουν από μόνα τους την ταυτότητά τους. Παρομοιάζεται επίσης με προηγούμενο όρο τον 'status zero' ο οποίος είχε επίσης θεωρηθεί υποτιμητικός.

Αυτό όμως που θεωρείται ιδιαίτερα μειωτικό είναι ότι αυτός ο σύντομος όρος χρησιμοποιείται μόνος τους και οι νέοι αναφέρονται ως NEETs αντί να χρησιμοποιείται η πλήρης έκφραση «νέοι άνθρωποι που είναι χωρίς εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση, γεγονός που δεν εξασφαλίζει το σεβασμό προς τους νέους αλλά και προς τις οικογένειες τους».

Jo Tunnard, Tim Barnes and Steve Flood (2008) ONE IN TEN Key messages from policy, research and practice about young people who are NEET. Research in practice www.rip.org.uk

Οι NEETs είναι μια προβληματική έννοια που ορίζει τους νέους από αυτό που δεν είναι, και εντάσσει σε ένα πλαίσιο το οποίο γίνεται αρνητικά αντιληπτό, ένα ανομοιογενές μίγμα νέων των οποίων ποικίλες καταστάσεις και δυσκολίες δεν εννοιολογούνται.

Επιπλέον, τα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι η προσήλωση στους στόχους μείωσης των NEET ενθαρρύνει μια προσέγγιση «πυρόσβεσης» με τους νέους, αντί να εστιάζουν στην υποστήριξη και στην παρέμβαση στις περιοχές όπου θα μπορούσαν να είναι πιο παραγωγικοί.

Scott Yates & Malcolm Payne (2006) Not so NEET? A Critique of the Use of 'NEET' in Setting Targets for Interventions with Young People, Journal of Youth Studies, 9:3, 329-344, DOI: 10.1080/13676260600805671

Η έννοια των NEETs συνοδεύεται από κάποιες αβεβαιότητες σχετικά με την ακριβή σημασία του.

Μια πρώτη διαφοροποίηση συνδέεται με την ηλικία. Ο όρος κάποιες φορές αναφέρεται σε νέους και νέους ενήλικες ως την ηλικία των 24 ετών ωστόσο είναι πιο καθιερωμένο να αφορά τις ηλικίες των μεγαλύτερων εφήβων 16-18.

Μια άλλη διαφοροποίηση σχετίζεται με την εισαγωγή του όρου 'preNEET'. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει τους νέους ηλικίας 14 έως 16 ετών, που διαπιστώνεται ότι κινδυνεύουν να αποσυνδεθούν από την εκπαίδευση, χρειάζονται βοήθεια για να εξασφαλιστεί η εμπλοκή τους σε κάποια μαθησιακή δραστηριότητα μέχρι αλλά και μετά από την τυπική ηλικία αποχώρησης από το σχολείο. Αυτή η βοήθεια προς τους νέους κάτω των 16 ετών

περιγράφεται ως πρόληψη NEET. Είναι διαφορετικό από την μείωση των NEET που είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη βοήθεια προς εκείνους που είναι πάνω από 16 ετών.

Jo Tunnard, Tim Barnes and Steve Flood (2008) ONE IN TEN Key messages from policy, research and practice about young people who are NEET. Research in practice www.rip.org.uk

Οι αριθμοί των NEETS

NE NE NE
ET ET ET

Ο δείκτης NEET κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση στο χώρο των διεθνών οργανισμών και των Μέσων. Ένα βασικό ζήτημα του δείκτη αυτού είναι η αξιόπιστη μέτρησή του.

Σύμφωνα με την ILO 2013ο υπολογισμός του ποσοστού των NEET μπορεί να γίνει ως εξής:

The logo for 'Neets' is displayed in a stylized, grey font. The letters 'e' and 'e' have three vertical bars of varying heights below them, resembling a bar chart or a stylized 'neets'.

$$\text{NEET rate (\%)} = \frac{(\text{Number of youth} - \text{number of youth in employment} + \text{number of youth not in employment who are in education or training})}{\text{Total number of youth}} \times 100$$

International Labour Organization (ILO). 2013. “Decent work indicators: Guidelines for producers and users of statistical and legal framework indicators”, Second version, Draft, Geneva.

What does NEETs mean and why is the concept so easily misinterpreted?

International Labour Office

Technical Brief No.1

Youth NEET rate by income and regional groupings, 2012/13

Πηγή: Technical Brief No.1 της ILO (Sara Elder, 2015).

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΕΕΤ Στις ΗΛΙΚΙΕΣ 20-24 ετών ως προς το φύλο (2014)

[Education at a Glance 2015 - © OECD 01-01-2015](#)

Στοιχεία OECD : ενημέρωση 20 Νοεμβρίου 2015

[Education at a Glance 2015 - © OECD 01-01-2015](#)

Φτώχεια και status NEET ανάμεσα στους νέους το 2012

	total number of youth	poor youth	NEETs	inactive NEETs
	<i>in thousands</i>			
Australia	4 779	617	559	379
Austria	1 564	258	142	78
Belgium	2 021	264	306	175
Canada	6 832	1 523	972	585
Chile	4 336	962	943	711
Czech Republic	1 921	179	256	147
Denmark	1 021	291	125	77
Estonia	276	46	44	25
Finland	989	174	107	62
France	11 209	1 755	1 889	885
Germany	14 382	2 566	1 380	863
Greece	1 766	461	490	131
Hungary	1 822	281	353	202
Iceland	61	8	5	2
Ireland	892	109	193	91
Israel	1 670	--	460	406
Italy	9 439	1 917	2 340	1 397
Japan	11 960	--	1 190	820
Korea	9 589	--	1 802	1 534
Luxembourg	99	15	8	4
Mexico	30 368	6 530	7 054	5 889
Netherlands	3 030	466	214	142
New Zealand	933	143	161	109
Norway	971	226	79	56
Poland	7 529	1 139	1 203	614
Portugal	1 798	288	318	94
Slovak Republic	1 163	145	220	84
Slovenia	362	38	45	18
Spain	7 426	1 778	1 913	519
Sweden	1 840	363	203	93
Switzerland	1 453	--	134	75
Turkey	17 130	--	5 931	4 720
United Kingdom	12 463	2 182	2 011	1 019
United States	38 959	19 933	5 352	3 244
OECD - Total	212 049	--	38 400	25 250

1. Data are for individuals aged 16-29 years except for Israel, Korea, New Zealand and Turkey (all 15-29), Japan (15-24) and the United States (16-24).
2. The poverty threshold used is 60% of equivalised median household income. Information on youth poverty is missing for Israel, Japan, Korea and Turkey.
3. Numbers are for 2012 except for Ireland (2010) and Belgium, Canada, Chile, Israel, Japan, Korea and Turkey (all 2011).

Source: OECD calculations based on EU-LFS, EU-SILC and national labour force and household surveys except for Israel, Japan, Korea, and Turkey (OECD Education Database).

NEET ηλικιακή ομάδα 20-24 Ελλάδα σε σχέση με Μ.Ο χωρών ΟΟΣΑ

OECD (2015), Youth not in education or employment (NEET) (indicator). doi: 10.1787/72d1033a-en

Γεωγραφική Κατανομή των NEETs στην Ελλάδα

Διοικητικές Περιφέρειες	Ποσοστό NEETs
Αν Μακεδονία & Θράκη	17,1%
Κεντρική Μακεδονία	19,1%
Δυτική Μακεδονία	13,6%
Θεσσαλία	13,7%
Ήπειρος	13,4%
Ιόνιο	20,9%
Δυτική Ελλάδα	18,3%
Στερεά Ελλάδα	22,2%
Πελοπόννησος	19,1%
Βόρειο Αιγαίο	15,8%
Νότιο Αιγαίο	27,4%
Κρήτη	17,1%
Αττική	13%
Θεσσαλονίκη	14,6%

Πηγή: ΚΕΑΔΙΚ, ΚΑΝΕΠ, ΓΡΟ, ΙΤΕ, 2013

ΓΡΟ & ΚΕΑΔΙΚ (2013). Έργο: Βαρόμετρο Απόπτων, κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι NEETs (Young People Not in Education, Employment or Training) Παραδοτέο 3.1.b: Report καταγραφής των NEETs στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια και νομό (δεύτερη φάση ποσοτικής έρευνας)». Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας».

Κατάσταση της οικογένειας με την οποία διαμένουν οι NEETs στην Ελλάδα

Οικογενειακό εισόδημα των NEETs στην Ελλάδα

0-500 €	14,9%
501-1.000 €	26,2%
1.001-1.500 €	11,1%
1.501-2.000 €	4,6%
2.001-2.500 €	2,2%
2.501-3.000 €	1,2%
Πάνω από 3.001€	1,4%

Πηγή: ΚΕΑΔΙΚ, ΚΑΝΕΠ, GPO, ΙΤΕ, 2013

GPO & ΚΕΑΔΙΚ (2013). Έργο: Βαρόμετρο Απόντων, κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι NEETs (Young People Not in Education, Employment or Training) Παραδοτέο 3.1.b: Report καταγραφής των NEETs στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια και νομό (δεύτερη φάση ποσοτικής έρευνας)». Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας».

Youth not in employment, education or training (NEET)

Ηλικία 20-24, % στην ίδια ηλικιακή ομάδα, 2009 – 2013

OECD (2016), Youth not in employment, education or training (NEET) (indicator).

doi: 10.1787/72d1033a-en

Youth not in employment, education or training (NEET)

Ηλικία 15-19, % στην ίδια ηλικιακή ομάδα, 2009 – 2013

OECD (2016), Youth not in employment, education or training (NEET) (indicator).

doi: 10.1787/72d1033a-en

Youth not in employment, education or training (NEET) 15-19 year-olds, % in same age group, 2009 - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Austria	6.500	5.310	5.460	4.660	5.630
Belgium	5.670	5.940	6.080	8.270	6.720
Czech Republic	3.500	3.750	3.730	3.960	3.210
Denmark	5.020	5.530	5.320	5.670	4.600
Estonia	7.950	6.110	6.390	6.770	4.620
Finland	5.120	5.110	5.050	4.690	4.820
France	6.810	7.910	7.050	6.870	7.780
Germany	3.760	3.680	3.500	3.020	2.800
Greece	7.940	7.510	8.310	10.680	9.290
Hungary	5.630	4.630	4.830	4.760	5.950
Ireland	11.000	10.140	9.420	9.630	10.610
Italy	11.210	12.460	11.380	11.950	11.040
Luxembourg	2.700	6.260	2.300	2.920	3.500
Netherlands	3.570	3.060	3.410	2.400	4.060
OECD - Average	8.360	8.030	8.160	7.420	7.100
Poland	3.620	3.580	3.910	3.920	3.450
Portugal	6.910	7.430	8.040	7.870	6.920
Slovak Republic	4.540	4.570	5.330	5.640	5.420
Slovenia	2.520	3.180	3.360	3.820	3.540
Spain	13.430	12.780	11.930	11.300	10.740
Sweden	5.540	5.300	4.050	4.100	4.050
United Kingdom	9.590	9.980	9.500	9.580	9.050

Information on data for Israel: <http://oe.cd/israel-disclaimer>

OECD (2016), Youth not in employment, education or training (NEET) (indicator).

doi: 10.1787/72d1033a-en

Source: Education Database OECD
 OECD (2015), Youth not in education or employment (NEET) (indicator). doi: 10.1787/72d1033a-en

Department
for Education

NEET Statistics Quarterly Brief July to September 2015, England

SFR 44/2015: 19 November 2015

The proportion of young people not in education, employment or training (NEET) fell across all summary age groups to their lowest rates since comparable figures began.

The 16-18 NEET rate fell by 0.3 percentage points to 10.2% in July to September 2015 compared to the same period last year.

Over the same period the 19-24 NEET rate fell 2.3 percentage points (to 15.4%) and the overall 16-24 rate fell by 1.6 percentage points (to 13.8%).

All rates are the lowest July to September figures since comparable data began in 2000.

Department
for Education

NEET Statistics Quarterly Brief July to September 2015, England

The proportion of young people not in education or training (NET) rose slightly at 16-18 but fell for the 19-24 and 16-24 age groups.

The proportion of 16-18 year olds NET increased by 0.7 percentage points in the last year (to 21.1%).

The 19-24 NET rate fell by 1.7 percentage points (to 61.5%) and the overall 16-24 fell by 0.7 percentage points (to 49.0%). Both rates are the lowest July to September figures since comparable data began in 2000.

Οι αριθμοί των 'κρυμμένων' NEET

Appendix I: Numbers of Hidden NEET

Table A: West Midlands figures for unemployed and economically inactive 18-24 year olds (figures to nearest thousand)

Year	Unemployed 18-24 year olds		Economically inactive 18-24 year olds	
	Number	%	Number	%
April 2011 – March 2012	73,000	21.3	180,000	34.4
April 2012 – March 2013	77,000	21.8	174,000	33.0
April 2013 – March 2014	65,000	20.7	168,000	32.0
April 2014 – March 2015	56,000	15.7	168,000	32.1

Table B: Destinations of young adults 18-19 years

	Birmingham			Solihull			National		
	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
NEET	1%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Not sustained	8%	7%	7%	12%	13%	14%	8%	8%	9%
Not captured	18%	11%	18%	19%	11%	12%	20%	16%	18%

Most recent available data

Table C; Solihull NEET figures 2012-2015

Year	NEET (total)	NALM (total)	NEET (Yr14)*	NALM (Yr14)**
2015	362	96	127	58
2014	388	81	173	34
2013	405	95	177	53
2012	419	87	163	40

Source: Solihull MBC Careers Service

NEET* = the number of Year 14 (18-19 years) in the NEET group and NALM** = the number of that NEET figure who are Not Available to Labour Market due to pregnancy, teenage parent, illness etc.

ΠΗΓΗ: Polly Goodwin and Karen Garry
Talent Match Hidden NEETs report Investigation into Hidden NEETs
Merida Associates 2015

Οι έρευνες για τους NEETS

Definition

NEETs are young people aged between 15 and 29 years who were not in employment, education or training.

14
million
young people aged
between 15 & 29

Heterogeneity

Heterogeneity of the NEETs population needs to be addressed when designing policies to re-engage NEETs with the labour market or with education.

UPDATED OCTOBER 2012

Youth Unemployment in Europe

NEETs - young people not in Employment, Education or Training

Source URL (modified on 2015-12-08 10:09):

<http://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-> 27 January 2016

Σύμφωνα με στοιχεία του Eurofound (2012) παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά είναι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- νέοι με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι τρεις φορές πιο πιθανό να γίνουν νέοι NEET σε σύγκριση με τους άλλους

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

- νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι 70% πιο πιθανό να γίνουν νέοι NEET σε σύγκριση με τους άλλους

ΑΝΑΠΗΡΙΑ

- νέοι οι οποίοι υπέστησαν κάποιο είδος αναπηρίας είναι 40% πιο πιθανό να γίνουν νέοι NEET σε σύγκριση με τους άλλους

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

- νέοι οι οποίοι υπέστησαν διαζύγιο γονέων είναι 30% πιο πιθανό να γίνουν νέοι NEET σε σύγκριση με τους άλλους

ΑΝΕΡΓΙΑ

- έχοντας γονείς οι οποίοι βίωσαν την ανεργία αυξάνει την πιθανότητα του να είναι νέοι NEET κατά 17%

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

- νέοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα είναι πιο πιθανό να γίνουν νέοι NEET σε σύγκριση με τους άλλους

ΔΙΑΜΟΝΗ

- η διαμονή σε απομακρυσμένες περιοχές αυξάνει κατά 1,5 φορά την πιθανότητα να γίνει κάποιος νέος NEET

Ποσοστά NEETs σε όλη την Ευρώπη

Eurofound

Youth Unemployment in Europe

NEETs - young people not in Employment, Education or Training

UPDATED OCTOBER 2012

Source URL (modified on 2015-12-08 10:09): <http://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-> 27 January 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ NEETS

UPDATED OCTOBER 2012

Youth Unemployment in Europe
NEETs - young people not in Employment, Education or Training

Eurofound

Source URL (modified on 2015-12-08 10:09): <http://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-> 27 January 2016

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ NEETS

Οι νέοι που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι κοινωνικά και πολιτικά αποξενωμένοι. Έχουν ένα χαμηλότερο επίπεδο ενδιαφέροντος και συμμετοχής στην πολιτική και χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης

Source URL (modified on 2015-12-08 10:09): <http://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-> 27 January 2016

Σύμφωνα με την πρωτογενή έρευνα εθνικής κλίμακος που υλοποίησαν το ΚΕΑΔΙΚ του Πανεπιστημίου Κρήτης, το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, η GPO και το ΙΗΔΛ του ΙΤΕ υλοποίησαν στο πλαίσιο του Έργου «Βαρόμετρο Απόπτων. Οι Neets» (2013):

Οι Neets στην Ελλάδα φτάνουν στο ποσοστό 16,9% τοποθετώντας την Ελλάδα ανάμεσα στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με τους Neets.

Οι Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας που ποσοστιαία εμφανίζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση NEETs έναντι του συνόλου είναι οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Από την άλλη πλευρά ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά σε NEETs συγκριτικά με τον πανελλαδικό μέσο όρο παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Αττικής. Οι Neets φαίνεται να συγκεντρώνονται σε νησιωτικές περιοχές στις οποίες κυριαρχεί έντονα το φαινόμενο της εποχικής και της προσωρινής απασχόλησης και η οικονομία τους βασίζεται κυρίως στον τριτογενή τομέα παραγωγής (Νότιο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά). Επιπλέον, παρατηρείται ότι η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος έχει τη μεγαλύτερη συσσώρευση πληθυσμού NEETs απ' όλη την Ελλάδα.

Το φύλο επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την πιθανότητα υπαγωγής στην κατηγορία NEET, αφού οι γυναίκες εκπροσωπούνται στην κατηγορία NEETs σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες. Ακριβέστερα το ποσοστό των γυναικών που είναι Neets είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από εκείνο των αντρών. Το ποσοστό των γυναικών Neets ανέρχεται στο 17,4% σε σχέση με το γενικό πληθυσμό αυτής της ηλικιακής κατηγορίας, ενώ στην περίπτωση των ανδρών το σχετικό ποσοστό είναι 16,5%. Στην εσωτερική κατανομή των Neets αυτό σημαίνει ότι 54,4% είναι γυναίκες και το 45,6% άνδρες, ποσοστά όμως που συγκλίνουν και με τη γενική κατανομή της πληθυσμιακής ομάδας στην οποία ανήκουν. σε ποσοστό 52,8% έναντι 47,2% των ανδρών. Φαίνεται ότι η έμφυλη διάσταση είναι παρούσα (έστω και περιορισμένα) και στο ζήτημα των Neets.

Η ηλικία είναι ένας κατεξοχήν καθοριστικός παράγοντας, και ίσως ο πλέον ουσιαστικός, που επηρεάζει τις πιθανότητες κάποιου ατόμου να χαρακτηριστεί ως NEET. Οι Neets εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό τους στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών, όπου το ποσοστό τους αγγίζει το 30,9% έναντι 4,2% του νεότερου πληθυσμού. Κοντολογίς η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των Neets (87,5%) ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20-24, ενώ μόλις το 12,5% είναι νεότερο. Η ηλικία αποτελεί λοιπόν ένα κατεξοχήν επικαθοριστικό παράγοντα για την υπαγωγή στην

κατηγορία Neets. .Μάλιστα πρέπει να επισημανθεί ότι, όπως κατέδειξε η ποσοτική έρευνα, μετά τα 22 έτη παρατηρείται ραγδαία αύξηση που φτάνει έως και το 33% για τα άτομα ηλικίας 24 ετών του δείκτη NEETS. Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των Neets και σύμφωνα με τα ποσοτικά δεδομένα της έρευνας το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών της ομάδας που σήμερα είναι NEETS, είναι απόφοιτοι κατώτερης (σε λιγότερο ποσοστό- 7,9%)και ανώτερης (η πλειοψηφία) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, οι περισσότεροι- 37,5%, ή Επαγγελματικού Λυκείου και Τεχνικής Σχολής- 26,2%), ενώ σημαντική είναι και η κατηγορία των Neets που είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, φθάνοντας στο 28,4%

Η κατανομή των Neets ανά φύλο, ηλικία, αστικότητα και οικογενειακό εισόδημα στην Ελλάδα

Neets

Πηγή: ΚΕΑΔΙΚ, ΚΑΝΕΠ, ΓΡΟ, ΙΤΕ, (2013). Έργο: Βαρόμετρο Απόπτων. Ανίχνευση, κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι NEETs (Young People Not in Education, Employment or Training). Παραδοτέο 3.1b: *Report καταγραφής των NEETs στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια και νομό (δεύτερη φάση ποσοτικής έρευνας).* «Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας».

The status quo: too many pathways to benefit

Σχήμα 1

Στην έκθεση της ACEVO (2012) επισημαίνεται ο κατακερματισμός ευθυνών σε σχέση με την υποστήριξη των νέων ανθρώπων για την εργασία με αποτέλεσμα είτε να μην υπάρχει ικανή υποστήριξη είτε να είναι επαρκώς συντονισμένη.

Αναφέρεται επίσης ότι για τους νέους που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και την προετοιμασία για εργασία και ανήκουν στην κατηγορία των NEET πριν από την ηλικία των 18, δεν υπάρχει αρκετή υποστήριξη για να επανέλθουν στο προσκήνιο, και δεν προσφέρονται αρκετά κίνητρα για να εμπλακούν εκ νέου.

ACEVO Commission of Youth Unemployment, Youth unemployment: the crisis we cannot afford, London: Acevo (2012)

Our proposals: all roads lead to work

Σχήμα 2

Στην έκθεση της ACEVO (2012) επισημαίνεται επιπλέον η αναγκαιότητα συμπράξεων στο πεδίο της απασχόλησης των νέων ανάμεσα σε ιδιωτικούς, εθελοντικούς και δημόσιους φορείς και στους νέους (σχήμα 2)

ACEVO Commission of Youth Unemployment, Youth unemployment: the crisis we cannot afford, London: Acevo (2012)

Οι πηγές για τους NEETS

Σύμφωνα με δεδομένα σχετικής έκθεσης της Ουαλικής κυβέρνησης (2012) βασικά ευρύματα που αφορούν την ομάδα των Neets είναι τα ακόλουθα:

- Περίπου το ένα πέμπτο των νέων ανήκουν στην κατηγορία των Neets
- Οι άντρες Neets ανήκουν κυρίως στην ηλικιακή κατηγορία 16-18, ενώ οι γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα 19-24
- Οι λόγοι για την ένταξη στην ομάδα των Neets ποικίλουν ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, με περισσότερες από μισές από τις γυναίκες 19-24 ετών που είναι Neets έχουν οικογενειακούς λόγους (φροντίδα οικογένειας)
- Τα προσόντα των Neets είναι συνολικά χαμηλότερα από άτομα εκτός αυτής της κατηγορίας
- Τα ποσοστά των νέων που είναι Neets είναι υψηλότερα στις κοινωνικές ομάδες με αναπηρία.

(Έκθεση από τη Rachel Lloyd, Cross-Cutting Education and Skills, Knowledge and Analytical Services, Μάρτης 2012)

„I'm not stupid.
I'm just too lazy to show
how smart I am."
~ 折木 奉太郎

**One million
NEETs aged 16-24**

**182,000
construction
jobs to be
filled by 2018**

**Yet just 7,280
completed a
construction
apprenticeship
last year**

**We have to
do better**

No more lost generations

Creating construction jobs for young people

A cross-party parliamentarians' inquiry
February 2014

Έρευνα που έγινε στη Βρετανία το 2014 από διακομματική επιτροπή του κοινοβουλίου (cross-party parliamentarians' inquiry) ανακοινώνει ότι υπάρχουν 1.000.000 NEETs ηλικίας 16-24, υιοθετεί ως σύνθημα το «**ΟΧΙ άλλες χαμένες γενιές**» και επικεντρώνεται στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα των κατασκευών, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει μια και μοναδική λύση αλλά απαιτείται ένα πλήθος διαφορετικών στρατηγικών. Οι στρατηγικές αυτές ανάμεσα σε άλλα αφορούν την εμπλοκή του σχολείου (κατανόηση από το σχολείο των προσφερόμενων δυνατοτήτων), την ανάγκη να διευκολυνθούν οι νέοι για να ακολουθήσουν το δρόμο προς την βιομηχανία, την ουσιαστική σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης με τα επαγγέλματα.

Section 1:

The emerging skills gap

Section 2:

Structural barriers to training and employment of young people

Section 3:

How to get more young people into training and employment

Section 4:

How organisations are getting young people into training and work

URBACT II CAPITALISATION, APRIL 2015

CASE STUDY

**Leeds City Region:
towards a NEET-free city**

Connecting cities
Building successes

Figure 2. Leeds economical assets

Source: Leeds City Region Enterprise Partnership

Ο στόχος της μελέτης περίπτωσης στην περιοχή του Leeds είναι η εξασφάλιση μιας περιοχής ελεύθερης από NEET όπου δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι χωρίς εργασία, εκπαίδευση ή κατάρτιση. Επιμέρους στόχο αποτελεί η παροχή ενός εύρους ευκαιριών σε νέους ανθρώπους όπως και η μείωση της ανεργίας των νέων.

Section TEN B

(This section is specific to Northern Ireland)

Working with young people outside of education, employment or training

Οι νέοι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας είναι πολύ πιο πιθανό να περάσουν μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

Οι τρεις κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το κατά πόσον οι νέοι και οι νέες καθίστανται NEET έχουν εντοπιστεί από τη Social Exclusion Unit (1999), χαμηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις (educational underachievement), δυσχερείς οικογενειακές συνθήκες (family disadvantage) και οικογενειακή φτώχεια. Στη Βόρεια Ιρλανδία τα επίπεδα παιδικής φτώχειας είναι υψηλότερο από ό, τι σε άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου και υπάρχει πολύ υψηλότερο ποσοστό παιδιών που ζουν σε διαρκή φτώχεια.

Πηγή: Ben Ewan (Youthnet) with input from Clare Conlon (YouthAction NI) and Joe Hawkins (Youth Council NI) for 'Access All Areas – a Diversity Toolkit for the Youth Work Sector' published by NYCI and Youthnet 2012.

Opportunity Youth
Hildon House
30 - 34 Hill Street
Belfast
BT1 2LB

δράσεις
Neets

Προσφορά προγραμμάτων σε νέους NEET 16-24 ετών

- κατάρτισης, καθοδήγησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης
- υποστήριξης για νέους με παραβατική συμπεριφορά
- εναλλακτικά προγράμματα εκπαίδευσης, στα σχολεία και τις κοινότητες

Συχνά επισημαίνεται ότι η καταγραφή των νέων που ανήκουν στην ομάδα των NEET δεν είναι εύκολη καθώς παρουσιάζονται δυσκολίες καθώς μια ανομοιογενής ομάδα νέων ανθρώπων συγκαταλέγονται στην κατηγορία των NEETs.

Ετσι κατηγορίες νέων που ανήκουν στην ομάδα των NEET είναι:

Νέοι οι οποίοι εμπλέκονται σε κάποια μορφή δραστηριότητας, η οποία δε θεωρείται εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση.

Για παράδειγμα η εθελοντική εργασία όταν συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία NEET δε μπορεί να υπάρχει ακριβής πληροφορία.

Νέοι που θεωρείται ότι έχουν ένα «αναγνωρίσιμο εμπόδιο» για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση, την κατάρτιση ή την απασχόληση.

Στην περίπτωση αυτή πρόκειται συχνά για ομάδα 'υψηλού κινδύνου' με δυσκολίες στην επίτευξη στόχων.

Νέοι που θεωρείται ότι δεν έχουν κανένα «αναγνωρίσιμο εμπόδιο».

Συνήθως στην περίπτωση αυτή πρόκειται για νέους οι οποίοι έχουν προσόντα και δεξιότητες υψηλού επιπέδου αλλά θεωρείται ότι δεν τους παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση ή στην απασχόληση.

Πηγή: Ben Ewan (Youthnet) with input from Clare Conlon (YouthAction NI) and Joe Hawkins (Youth Council NI) for 'Access All Areas – a Diversity Toolkit for the Youth Work Sector' published by NYCI and Youthnet 2012

Graeme Cooke (2013) NO MORE NEETS A PLAN FOR ALL YOUNG PEOPLE TO BE LEARNING OR EARNING London: Institute for Public Policy Research

neets

Πρόκειται για στρατηγική η οποία διαφοροποιείται από άλλες σχετικές πρωτοβουλίες στη Μ. Βρετανία (Connexions, the New Deals, the Work Programme and the Youth Contract). Επικεντρώνεται στην επίλυση των θεμελιωδών αποτυχιών του συστήματος μετάβασης από το σχολείο στην εργασία. Δημιουργεί μια δυναμική ώστε να επιφέρει βελτιώσεις στην παροχή περαιτέρω εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και να ενισχύσει την εμπλοκή του εργοδότη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Περιλαμβάνει πρακτικές δραστηριότητες, όχι μόνο συμβουλές και καθοδήγηση. Μέσα από βαθιά θεσμική μεταρρύθμιση, επιδιώκει να αναδιαρθρώσει τις ευκαιρίες και τις υποχρεώσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Στόχοι της έρευνας:

- Ευρύτερη κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν στο να γίνουν νέοι και νέες ενήλικες 'αφανείς' NEET
- Διατύπωση προτάσεων για την προσέγγιση των 'αφανείς' NEET
- Ανάπτυξη καλών πρακτικών για την υποστήριξη των 'αφανείς' NEET

Figure 1: Effective approaches to engaging Hidden NEETs

¹⁴ Rolfe H, Portes J, Hudson-Sharp N: *Local schemes supporting people towards work. An independent report for the Local Government NIESR.* (2015)

ΠΗΓΗ: Polly Goodwin and Karen Garry
Talent Match Hidden NEETs report Investigation into Hidden NEETs
Merida Associates 2015

Οι νέοι /νέες που δεν είναι στην εκπαίδευση, στην απασχόληση ή στην κατάρτιση δεν συνιστούν μια ομοιογενή ομάδα με αποτέλεσμα να παρατηρείται ένα ευρύ φάσμα αναγκών και ζητημάτων που έχουν επίδραση στην κατηγορία στους νέους της κατηγορίας των NEET. Μια ενότητα ζητημάτων σχετίζεται με ζητήματα αυτοεκτίμησης και εμπιστοσύνης.

Ζητήματα αυτοεκτίμησης και εμπιστοσύνης

Έλλειψη αίσθησης της επιτυχίας: χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, χαμηλές προσδοκίες από τους εκπαιδευτικούς ή την οικογένεια και την έλλειψη θετικής μηνυμάτων από ενήλικα ή συνομηλικά άτομα μπορεί να συμβάλουν σε μια χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η αποτυχία σε νεαρή ηλικία στην εκπαίδευση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη τους και την αυτοεκτίμησή τους (YouthAction NI (Sept 2010) (Re) Gaining Self Worth and a Sense of Purpose)

Στιγματισμός: πολλοί νέοι άνθρωποι αισθάνονται ότι στιγματίζονται και πιστεύουν ότι χαρακτηρίζονται ως δημιουργοί αναστατώσεων και προβλημάτων λόγω του κοινωνικού τους υπόβαθρου ή των εμπειριών τους. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε άδικες κρίσεις και αποφάσεις για αυτούς και σε έλλειψη υποστήριξης ή εμπιστοσύνης για το τι μπορούν να πετύχουν. Include Youth (Jun 2010) Submission to inquiry into young people not in employment, education or training (NEETs)

Εκφοβισμός και διακρίσεις: οι νέοι άνθρωποι που έχουν βιώσει την ομοφοβία, το ρατσισμό, το σεχταρισμό ή άλλη μορφή εκφοβισμού στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας είναι πολύ πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο ή να αφήσουν την εργασία.

Πηγή: Ben Ewan (Youthnet) with input from Clare Conlon (YouthAction NI) and Joe Hawkins (Youth Council NI) for 'Access All Areas – a Diversity Toolkit for the Youth Work Sector' published by NYCI and Youthnet 2012.

Τύποι παρεμβάσεων που έχουν αποδειχθεί επιτυχείς περιλαμβάνουν (**Sue Maguire (2013) What measures can be taken to address the specific problem of young people who are NEET?** ENEPRI/CEPS conference on "YOUTH UNEMPLOYMENT AFTER THE GREAT RECESSION: EVIDENCE AND LESSONS OF NATIONAL POLICIES" in Brussels on 21 June 2013)

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε καλής ποιότητας Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα (Reynolds et al, 2004). Reynolds, A. J., Suh-Ruu Ou, and Topitzes, J.W. (2004). Paths of effects of early childhood intervention on educational attainment and delinquency: A confirmatory analysis of the Chicago child-parent centers, *Child Development* 75:1299 – 1328.

Εντοπισμός, στόχευση και υποστήριξη μαθητών/ριών που βρίσκονται «σε κίνδυνο» ιδίως μέσω της χρήσης των εργαλείων αξιολόγησης και ατομικής υποστήριξης.

Προσφορά οικονομικής στήριξης σε όσους προέρχονται από νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και άλλες ευάλωτες ομάδες μπορεί να τους ενθαρρύνει και να παραμείνουν στην εκπαίδευση (Maguire και Rennison, 2005).

Maguire, S. and Rennison, J. (2005) 'Two Years On: The Destinations of Young People who were NEET at 16'. *Journal of Youth Studies*, Vol. 8 (3), June, pp 187-202.

Εισαγωγή στα σχολεία εναλλακτικών αναλυτικών προγραμμάτων και παροχή επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και ενώσεις μπορούν να καταπολεμήσουν την τάση για πρόωρη εγκατάλειψη.

Εντοπισμός των λόγων αποχώρησης από το σχολείο, ανάπτυξη τοπικών προγραμμάτων για να αποτραπεί η αποχώρηση, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών μεταξύ σχολείων, δήμων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους φορείς μέριμνας των νέων εργαζομένων και ανάπτυξη πολιτικών χρηματοδότησης που στοχεύουν στη μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο (De Witte και Cabus, 2013).

De Witte, K. and Cabus. S (2013) 'Does School Time Matter? On the impact of compulsory education age on school drop-out.' in De Groof, S and Elchardus, M. (Eds) 'Early School Leaving and Youth Unemployment' Tiel and Amsterdam: Lannor Campus and Amsterdam University.

Αύξηση της ηλικίας κατά την οποία οι νέοι μπορούν να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση ή κατάρτιση. Στην περίπτωση αυτή βέβαια

επισημαίνεται ότι μια τέτοια πολιτική διατρέχει τον κίνδυνο μια απλής 'αποθήκευσης' των νέων στους φορείς εκπαίδευσης, αν δεν συνοδεύεται με ουσιαστική μάθηση και την απόκτηση αξιόπιστων προσόντων και μάθησης που έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας (Maguire, 2013).

Maguire, S. (2013) 'Will the Raising of the Participation Age (RPA) in England solve the NEET problem?'. *Research in Post-Compulsory Education*. Vol. 18, Nos 1-2, March-June, 61-76 (Special Edition).

Collection

Statistics: NEET and participation

Στην ιστοσελίδα [https://www.gov.uk/government/collections/statistics-neet](https://www.gov.uk/government/collections/statistics-<u>neet</u>) της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίζονται ανά τρίμηνο, στατιστικά στοιχεία από το τμήμα εκπαίδευσης σχετικά με το θέμα: **NEET και συμμετοχή (NEET and participation) τα οποία επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο. Πρόκειται για στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή των νέων στην εκπαίδευση, την εργασία και την κατάρτιση και αυτών που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την εργασία και την κατάρτιση (Young people's participation in education, employment and training and those not in education, employment or training (NEET)). Στοιχεία τα οποία αποτελούν μέρος της ενότητας συλλογής δεδομένων και στατιστικών καταγραφών σχολείων, κολλεγίων και υποστήριξης παιδιών και νέων (Data collection and statistical returns, Schools, colleges and children's services and Support for children and young people).**

Οι δράσεις για τους NEETs

What's available in Conwy for young people "not in education, employment or training" (NEET)

What?
We would like to achieve a future in which all children and young people in the Conwy County Borough engage in and have equal access to education, employment and/or training.

What does this mean?
We want all service areas in Conwy to work together to make sure all children and young people have the chance to carry on with their education, go on training or find employment. We are looking at the 16 to 18 age group as young people of this age that are NEET, are more likely to stay that way when they are older.

Who?
By "NEET" we mean, children and young people who are not, don't feel they can or don't know how to carry on with their education, go on training or find employment.

How?
Several services work with young people that are NEET. We want you to know who they are and how to contact them at a time when you really need them.

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr University Health Board

Careers Wales/Youth Gateway
 Phone: 01492 871900 / Tel: 01492 534079
www.careerswales.com
 Information on work and learning options for 16-19 year olds including tips for choosing a career, qualifications and where to get them, job hunting and where to get help if you need it.

Coleg Llandrillo Cymru
 Phone: 01492 546666
www.llandrillo.ac.uk

Students can choose from the widest range of 16+ options in the region, from A Levels and International Baccalaureate to more vocational courses such as BTECs, NVQs and Apprenticeships in areas such as Business, Construction, Computing & Media, Creative Arts, Engineering, Hair & Beauty, Health & Care, Hospitality, Sport and Travel.

Conwy Voluntary Services Council
 Phone: 01492 871110
www.cvsc.org.uk

Not sure what work you want to do? Want relevant experience for your cv?
 Want to socialise and have some fun? Need extra skills?
 Voluntary work could be the answer to all these situations.
 Conwy Volunteer Centre currently has over 300 opportunities!

Genesis 2
 Phone: 01492 576360
www.genesiswales.co.uk
 Genesis 2 Conwy provides one to one and group support to overcome barriers to work, learning and training such as confidence, basic skills, qualifications, childcare and transport. Genesis supports individuals aged 16 and over (particularly lone parents) who live in Conwy County and are in receipt of Income Support, JSA or have a work limiting health condition.

North Wales Training Ltd
 Phone: 01492 543 431
www.nwtraining.co.uk
 North Wales Training is one of North Wales' largest training providers with 25 years experience in developing and training people. Funded by the Welsh Assembly Government, North Wales Training offer a range of courses for people 16 and over both in work or looking for work.

Conwy Education Services
 Phone: 01492 575031/032
www.conwy.gov.uk
 'Meeting individual needs through quality education'

Η παραπάνω δράση για τους NEETs αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πρωτοβουλίας σε τοπικό επίπεδο.
 Στόχοι της δράσης αυτής ήταν να ωφεληθούν παιδιά και νέοι καθώς
 * η μείωση του αριθμού των νέων που είναι NEET οδηγεί σε αυξημένη εμπλοκή στην αγορά εργασίας και έχει ως επακόλουθο τη θετική επίδραση στην υγεία και την ευεξία των νέων

* έχοντας λιγότερους νέους στην κατηγορία NEET οι οποίοι στη συνέχεια γίνονται μακροχρόνια άνεργοι εξασφαλίζεται:

- μείωση των περιπτώσεων κατάθλιψης και άλλων ζητημάτων σχετικών με την ψυχική υγεία
- μια ασφαλέστερη κοινότητα
- μείωση της φτώχειας και, κατά συνέπεια, της παιδικής φτώχειας
- αύξηση των νέων που έχουν προσόντα, οι οποίοι στη συνέχεια συμβάλλουν στην τοπική οικονομία.

Στα συμπεράσματα από τη δράση αυτή αναφέρεται ότι είναι στρατηγική η οποία προβλέπει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη συνεκτικών υπηρεσιών και πρόνοιας για τα παιδιά και τους νέους που είναι NEET στην περιοχή Conwy σε διάφορα επίπεδα. Πρόκειται για μια σύμπραξη παιδιών και νέων στο Conwy η οποία δεσμεύεται για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη με οφέλη τόσο για τα παιδιά και τους νέους όσο και για την ευρύτερη κοινότητα.

Οι NEETS στα Μέσα

I'm too bored doing nothing

but I'm too lazy to do something

<http://www.157group.co.uk/case-study-neet-york-college>

Ένας ιστότοπος ειδικά σχεδιασμένος για εφήβους που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο:

Οι NEETS στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Neets

facebook

<https://www.facebook.com/neet.hikikomori/>

https://tr-tr.facebook.com/ORGNEET/info/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/-NEET--271013806342224/info/?tab=page_info

